

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE LA SANTE DE LA GUINEE

CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DES
MALADIES TRANSMISSIBLES (CEA-PCMT), UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE
CONAKRY, GUINEE

CENTRE NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SANTE RURALE DE
MAFERINYAH

Prestation et utilisation des services de santé maternelle et néonatale dans le Grand Conakry : Portrait, tendances et interactions complexes avec l'écosystème urbain, en Guinée

Protocole de recherche

Version 2.0 du 10 Avril, 2025

Investigateurs

<ul style="list-style-type: none">Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT), Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée	Dr. Nafissatou DIOUBATE
<ul style="list-style-type: none">Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT), Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, GuinéeCentre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Mafèrinyah (CNFRSR)	Prof. Alexandre DELAMOU
<ul style="list-style-type: none">Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Mafèrinyah (CNFRSR)	Dr. Fassou Mathias GROVOGUI
<ul style="list-style-type: none">	Dr. Hawa MANET
<ul style="list-style-type: none">Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT), Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée	Dr. Tamba Mina MILLIMOUNO
<ul style="list-style-type: none">Institut de Médecine Tropical (IMT) d'Avers, Belgique	Prof. Lenka Benova
	Dr. Peter Macharia
	Mlle. Aline Semaan
	Mlle. Rehema Ouko

Table des matières

LISTE DES ABREVIATIONS.....	3
TABLEAU DE SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE	4
1. INTRODUCTION	5
2. OBJECTIFS DU PROJET	7
3. METHODES	8
3.1 Cadre général :	8
3.2 Cadre spécifique	10
3.3 Taille de l'échantillon et critères d'inclusion et d'exclusion	12
3.4 Recrutement par composante	14
3.5 PROCEDURES.....	17
3.6 ANALYSE DES DONNEES.....	22
4. PRINCIPES ETHIQUES.....	26
6. GESTION ET ARCHIVAGE DES DONNEES.....	30
7. COMMUNICATION DES RESULTATS.....	32
8. BUDGET ET RESSOURCES	33
9. CALENDRIER.....	34
10. RÉFÉRENCES.....	35
ANNEXE 1 – FICHE D'INFORMATION DESTINÉE AUX PARTICIPANTES DE L'ÉTUDE DE CAS	43
ANNEXE 2.1 – GUIDE DES ENTRETIENS (EIA/DGD) AVEC LES FEMMES	50
ANNEXE 2.2 – GUIDE DES ENTRETIENS (EIA/DGD) AVEC PRESTATAIRES DE SOINS	51
ANNEXE 3 – OUTIL SUR LE RECENSEMENT DES FOSA DU GRAND CONAKRY ⁵²	
ANNEXE 4 – 1. FICHE DE COLLECTE DES DONNEES DE ROUTINE	65
ANNEXE 5 – OUTIL DE SUIVI DES DISCONTINUITES AU NIVEAU GENERAL	67
ANNEXE 6 – MODELE FWO DMP - PLAN DE GESTION DES DONNEES STANDARD FLAMAND	69

Liste des abréviations

ASS	:	Afrique Sub-Saharienne
CEA-PCMT	:	Centre Africain d'Excellence pour la Prévention et le Contrôle des maladies Transmissibles
CHU	:	Centre Hospitalo-Universitaire
CMC	:	Centre Médical Communal
CNFRSR	:	Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale
CSA	:	Centre de Santé Amélioré
CSU	:	Centre de Santé Urbain
DGD	:	Discussion de Groupe Dirigée
EDS	:	Enquête Démographique et de Santé
EIA	:	Entretien Individuel Approfondis
FMG		Fraternité Médicale de Guinée
FoSa	:	Formation Sanitaire
GPS	:	Global Positioning System (Système de positionnement mondial)
HP	:	Hôpital Préfectoral
HR	:	Hôpital Régional
PIB	:	Produit Intérieur Brut
OMS	:	Organisation Mondiale de la Santé
ONG		Organisation Non Gouvernementale
SONU	:	Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence
SONUB	:	Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence de Base
SONUC	:	Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence Complet

Tableau de synthèse de l'étude

Composantes	Objectifs spécifiques	Plan de l'étude	Echantillon	Collecte des données	Durée / calendrier	Analyse
1. Recensement des FOSA au Grand Conakry	Documenter le portrait d'offre des services de soins disponible et fonctionnel dans le Grand Conakry	Etude transversale quantitative	Tous les FOSA du Grand Conakry (recensement)	Information de base sur la capacité et les services offerts par les FOSA + coordonnées GPS et géo-traçage des trajectoires vers et des FOSA + Données de routines sur 3 mois (ANNEXE 3).	3 mois = Juin-Août 2025 (1 mois de collecte + 2 mois d'analyse)	<u>Descriptive</u> : Cartographie des FoSa du Grand Conakry par niveau/services offerts + Modélisation de l'accès spatial aux services d'accouchement
2. Suivi prospectif des données de routine	Examiner les tendances en matière des données de routine agrégées sur les indicateurs de santé maternelle et périnatale	Etude longitudinale prospective utilisant une approche quantitative	Un échantillon des établissements a grand volume couvrant la plupart (98%) des accouchements en établissements au Grand Conakry, y compris tous les établissements SONU (n=26), et un échantillon de 28 établissements à volume faible (stratifiés par secteur et commune).	Collecte hebdomadaire de données de routine agrégées sur les indicateurs de la santé maternelle et périnatale (ANNEXE 4).	15 mois = Sept.2025-Nov.2026 (3 mois de pilote + 12 mois de suivi)	Analyse de série temporelle pour identifier les tendances en matière des indicateurs en santé maternelle de périnatale + Modélisation mathématique des systèmes de santé (avec la composante 3).
3. Suivi prospectif des événements et discontinuités	Identifier les événements au niveau micro, méso et macro susceptibles d'affecter l'offre et l'utilisation des soins de santé maternelle et périnatale dans l'écosystème urbain.	Etude longitudinale prospective	Grand Conakry : Tous les événements au niveau micro/méso/macro (y compris les événements au niveau national et global)	Sources d'information publics : Collecte quotidienne (ANNEXE 5). Evènements au niveau des FOSA : question hebdomadaire avec la collecte des données de routine (ANNEXE 5 – Fiche 2)	15 mois = Sept.2025-Nov.2026 (3 mois de pilote + 12 mois de suivi)	<u>Descriptive</u> : une chronologie visuelle détaillée des discontinuités et de leur échelle + Modélisation mathématique des systèmes de santé (avec les composantes 2 et 4).
4. Série d'études de cas de discontinués	Comprendre le pourquoi et comment l'influence de l'écosystème du grand Conakry (à travers les événements) se manifeste sur l'offre et l'utilisation des services d'accouchements.	Etudes de cas a méthodes mixtes	Entre 5 et 7 études de cas approfondie de certains événements a grande ampleurs/effets sur les indicateurs de soins de santé maternelle et périnatale	Méthodes mixtes – EIA, DGD, Observations, collecte de données GPS, etc. dépendant de la nature de l'évènement / cas en question (ANNEXE 1.1 et ANNEXE 1.2)	1-2 mois par évènement (dépendant du moment/date de l'évènement)	Analyse thématique (inductive) + Triangulation des données issues de les composantes 2, 3 et 4.

FOSA: Formation Sanitaire; EIA: Entretien Individuel; DGD: discussion de Groupe Dirigée

1. INTRODUCTION

Chaque jour, plus de 800 femmes et 14 000 nouveau-nés meurent de causes évitables liées au manque d'accès à des soins de bonne qualité durant pendant la grossesse, à l'accouchement et la période postnatale. Deux tiers des décès maternels surviennent en Afrique subsaharienne, soit près de 200 000 décès par an [1,2]. D'ailleurs, les causes de décès maternels sont connues dont les plus fréquentes sont les hémorragies graves, les troubles de l'hypertension artérielle, une dystocie et la septicémie. Cependant, malgré cette connaissance, le risque demeure pour une femme de mourir pendant l'accouchement ou durant la période postnatale reste encore très élevé [3,4]. La plupart des 286 000 décès maternels et 5 millions de décès périnataux (mortinaissances et nouveau-nés) durant l'année 2023 peuvent être évités si les femmes reçoivent des soins adéquats dans des établissements capables de gérer les complications ou les retards causés par les décisions d'accès aux soins, le temps de trajet pour rallier une formation sanitaire (FoSa) (surtout en cas d'urgences), une inadéquation des moyens de transport parfois coûteux pour la plupart des bourses sont des obstacles majeurs à l'accès aux structures de santé [5,6].

Habituellement, la recherche sur ces défis de santé s'est concentrée sur les zones rurales des pays à revenu faible et intermédiaire et cette démarche avait une logique. En effet, il y a plusieurs décennies, la majorité de la population vivait dans des zones rurales, y compris en Afrique subsaharienne (72 % en 1990) [7]. Cependant, les deux tiers de la population mondiale vivront en **milieu urbain** d'ici 2050 et c'est en Afrique et en Asie que les taux d'urbanisation sont les plus élevés [8]. En outre, les villes de l'Afrique subsaharienne présentent non seulement des défis variés pour garantir à toutes les femmes des soins de santé maternelle de qualité mais aussi inexplorés pour comprendre comment relever efficacement ces défis persistant qui se produisent simultanément dans les villes :

- i. la nature géographique et économique de la pauvreté en milieu urbain, qui réduit l'accès des femmes aux soins de santé et aux moyens de transport, ainsi que leur capacité à payer les frais formels et informels de soins [9,10],
- ii. un pléthore de structure de santé privée à but lucratif et de nombre de prestataires indépendants hors du contrôle des autorités, non seulement qui diluent la qualité des

- soins offerts mais aussi qui se traduit par une faible intégration avec des structures de santé publique [11],
- iii. des distances relativement courtes vers les structures de santé mais qui masquent les longs temps de transport, par exemple en raison de l'embouteillage routier ou de problèmes de sécurité [12,13],
 - iv. des systèmes de référence entre les structures de santé non-efficace, ce qui entraîne des retards dans l'accès aux soins urgents. De ce fait, les femmes choisissent de plus en plus les hôpitaux publics pour accoucher, ce qui contribue à dépasser le taux d'occupation de ces hôpitaux et peut reculer la qualité des soins[14,15],
 - v. l'organisation des systèmes sur la base du modèle du "district sanitaire", qui n'est pas approprié dans les villes où les systèmes de santé communautaires ne fonctionnent pas, ce qui conduit à des données sous-optimales pour informer la prise de décision sur la base des preuves [16,17],
 - vi. De plus, ces villes sont susceptibles à des épisodes de chaleur extrême en raison du nombre limité d'espaces verts, ouverts et de surfaces qui absorbent la chaleur, ce qui a des effets néfastes sur la santé humaine, exacerbe les conditions de santé préexistantes, en particulier parmi les groupes de population vulnérables, en particulier les femmes enceintes [18].

Toutefois, les villes offrent plusieurs possibilités et de nombreux facteurs de changement positifs, étant des endroits caractérisés par de bonnes infrastructures qui constituent des pôles d'innovation. Elles sont plus faciles à gérer en termes d'engagement des parties prenantes que le niveau national. En plus, les systèmes de santé dans les villes bénéficient de liens forts avec les centres de formation des prestataires de soins, les universités, les urbanistes et d'autres parties prenantes. Les autorités de villes telles que Shanghai et Kampala sont devenues actives dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à améliorer certains éléments de la prestation de soins de la santé maternelle et néonatale. **Toutefois, les systèmes de santé urbains ne sont pas étudiés dans toute leur complexité.** Cela signifie que les leçons tirées ne peuvent pas être efficacement extraites et reproduites pour répondre aux besoins des femmes enceintes et de leurs bébés dans les milieux urbains au monde entier.

La persistance d'une mortalité maternelle et périnatale élevée dans les villes est un excellent exemple d'un problème "complexe et infranchissable" dans le domaine des

soins de santé [19]. Cela se produit malgré la disponibilité croissante des ressources et des structures de santé [20,21]. De plus, de nombreux **facteurs contribuent à l'écosystème de la santé maternelle dans les villes** au-delà de la prestation de soins de santé, notamment les infrastructures, la sécurité, les politiques nationales, le financement et les priorités mondiales en matière de santé maternelle ainsi que la préférence de ces femmes [22,23]. Les effets de ces nombreux facteurs sont subtils, souvent non appréciés et non mesurés, et non linéaires [24,25]. Pour améliorer la survie et le bien-être des femmes enceintes et de leurs bébés, nous avons besoin en priorité d'un modèle qui explique le fonctionnement et les interactions entre ces différents facteurs, qui permettra de faire des prédictions sur la mortalité maternelle et périnatale. Ainsi, cela facilitera de procéder à une évaluation et une comparaison rapides et précises de diverses interventions potentielles.

2. OBJECTIFS DU PROJET

L'objectif principal de ce projet est de documenter de manière approfondie les interactions complexes et les influences multiples de l'écosystème urbain notamment ses discontinuités géographiques, sociales et politiques sur les résultats de santé des femmes au moment de l'accouchement dans le Grand Conakry.

Objectifs spécifiques

Afin de répondre aux mieux la préoccupation de cette étude, nous examinerons les quatre composantes suivantes :

- 1) Documenter le portrait d'offre des services de soins disponible et fonctionnel dans le Grand Conakry ;
- 2) Examiner les tendances en matière des données de routine en terme d'indicateurs de santé maternelle et périnatale (agrégées à haute résolution temporelle) ;
- 3) Identifier les événements au niveau micro, méso et macro susceptibles d'affecter la provision et l'utilisation de santé maternelle et périnatale dans l'écosystème urbain ;
- 4) Comprendre le pourquoi et comment l'influence de l'écosystème du Grand Conakry (à travers les évènements) se manifeste sur l'offre et l'utilisation des services d'accouchements.

3. METHODES

3.1 Cadre général :

La République de Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une population estimée à 13 860 000 habitants en 2024 dont 51,4% de femmes et où l'indice synthétique de fécondité est de 4,8 [26]. La Guinée a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde, estimé à 553 pour 100 000 naissances vivantes en 2020 avec un indice synthétique de fécondité de 3,8 dans toutes les zones urbaines de Guinée et de 3,2 à Conakry [1,27]. Toutefois, des efforts ont été réalisés dans ce domaine, les accouchements en établissement de santé représentaient 53 % de tous les accouchements dont la majorité provient du secteur public (47 % contre 5 % dans le secteur privé. Selon l'enquête démographique et de santé (EDS) de Guinée, 2018, le pourcentage des accouchements dans une formation sanitaire (FoSa) en milieu urbain était plus élevé qu'en ruraux (84 % contre 40 %). La quasi-totalité des naissances ayant lieu à Conakry se sont déroulées dans un établissement de santé (90 %) et à la même année les issues morbides des femmes était fréquentes [28]. Cependant, cela demeurent insuffisants pour l'atteinte des objectifs de développement durable n°3. En 2023 car environ 286 000 femmes ainsi que près de 5 millions de bébés ont perdu la vie, notamment à travers des décès périnataux, incluant les mortinaissances et les décès néonataux précoces [1]. Le risque de décès maternel est 200 fois plus élevé en Afrique subsaharienne qu'en Europe [31] et c'est au moment de l'accouchement que le risque de décès maternel et périnatal est le plus élevé, pour des causes telles que les hémorragies graves, les troubles hypertensifs et les septicémies [32]. Toutefois, la majorité des **décès maternels et périnataux pourraient-êtr évités** si les femmes recevaient des soins adéquats pendant la délivrance dans des structures de santé capables de gérer les complications et disposant d'un système de référence efficace.

En règles générales, les recherches sur l'accès aux soins de santé se sont concentrées sur les zones rurales en raison des problèmes liés à la distance géographique vers les services de soins, du manque de routes et de moyens de transport, et de la plus faible densité des établissements de santé. Cependant, d'ici 2050, deux tiers de la population mondiale vivront en milieu urbain, avec 90 % des 2,5 milliards de nouveaux citoyens d'ici 2050 qui seront principalement concentrés en Afrique et en Asie [33]. De plus, la plupart des femmes qui vivent en milieu urbain, reçoivent des soins prénatals et plus de la moitié

d'entre elles accouchent dans des structures de santé avec **une utilisation quasi universelle (>90%)** de ces structures [11,34]. Les recherches indiquent régulièrement que les soins prodigués pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale sont souvent de qualité inférieurs aux normes et que les décès dus à la **mauvaise qualité des soins** surpasse désormais ceux liés au manque d'accès géographique aux soins [35].

Ce gap de connaissance entre les indicateurs est plus prononcé en **zones urbaines**, où les systèmes de santé sont rarement étudiés et peinent à répondre aux besoins des femmes [36]. Parmi les défis qui s'y posent, on peut citer 1) l'exode rurale avec une concentration de la pauvreté urbaine, favorisant un déphasage de ce nouveau contexte avec l'organisation des soins [37] ; 2) une forte concentration de FoSa et des prestataires privés, diluant ainsi la qualité des soins et accentuant la surmédicalisation et les coûts supplémentaires à la charge des patients [38–41] ; 3) une insuffisance de confiance dans les structures de niveau inférieur, entraînant une surcharge des hôpitaux : par exemple une patiente évite d'utiliser un centre de santé (CS) le plus proche de son domicile, même en cas d'urgence, pour aller dans un hôpital [42] ; 4) des épidémies, telles que la maladie à virus Ebola (MVE) et la pandémie de COVID-19, perturbant la fourniture de soins, surtout dans ces grandes villes (épïcètres de cas) [43–45]. De plus, de nombreux facteurs locaux spécifiques à chaque ville restent non identifiés et il **manque des outils pour résoudre les problèmes majeurs liés à la mortalité évitable**.

Cependant, le principal obstacle réside dans le manque de données précises sur quatre paramètres clés :

- 1) La disponibilité et la capacité des structures de santé en milieu urbain,
- 2) Les décisions et les comportements des femmes en matière d'accès aux services de soins,
- 3) L'environnement physique, social et politique urbain dans lequel les personnes et les institutions opèrent, et
- 4) L'interaction et l'impact des éléments 1, 2 et 3 sur la mortalité maternelle, périnatale et postnatale.

Les récentes perturbations causées par la MVE et la pandémie de COVID-19 en Guinée, illustrent comment un événement, local, régionale, ou mondial peut modifier l'accessibilité,

la fourniture et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale. Les mesures de prévention et de contrôle mises en place pour limiter les risques de contamination ont contribué à la baisse significative de l'utilisation des services de santé maternelle et néonatale pendant durant les ripostes. De plus, ces mesures ont aussi contribué à rendre le rapport prestataire et malade inconfortable et l'application de la politique de gratuité des a favorisé à maintenir cet état de fait [44,46,47]. Cela représente un défi supplémentaire pour les autorités urbaines en plus autres problèmes dans ces zones

Des tels facteurs clés constituant **l'écosystème de la santé maternelle dans le milieu urbain** n'ont pas encore été documentés dans une ville guinéenne notamment sur l'impact, l'accessibilité, l'utilisation, la fourniture et les résultats des soins maternels et néonataux. Cette étude informera les chercheurs et les décideurs politiques sur l'influence de l'écosystème urbain sur la santé maternelle et périnatale, postnatale et identifiera des interventions efficaces adaptées à l'environnement dynamique du grand Conakry pour promouvoir la couverture universelle des soins maternels et néonataux de qualité.

3.2 Cadre spécifique

La mise en œuvre de ce projet de recherche sera réalisée dans le Grand Conakry, une région métropolitaine englobant la zone urbaine centrale de la ville de Conakry et la zone périurbaine des villes environnantes (Coyah et Dubréka). Il est limité à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par les îles de Kaback, Kakossa et Matakang, au nord par la zone rurale de la préfecture de Dubréka et à l'est par la partie rurale de la préfecture de Coyah. En 2024, le Grand Conakry compte environ plus de 2,6 millions d'habitants (dont 49,5 % de femmes) dont la majorité est analphabète (67%) et vit sous le seuil de pauvreté (43,7%) [27]. L'indice synthétique de fécondité était de 3,8 dans toutes les zones urbaines de Guinée et de 3,2 à Conakry [27,28]. Le Grand Conakry comprend 14 communes urbaines dont neuf dans la ville de Conakry (Kaloum, Dixinn, Matam, Gbéssia, Matoto, Tombolia, Ratoma, Lambagny et Sonfonia), trois dans la préfecture de Coyah (Coyah urbain, Sanoyah et Manéah) et deux dans la préfecture de Dubréka (Kagbélen et Dubréka urbain), (*Figure 1*).

Figure 1 : représentation graphique du grand Conakry avec ses 14 districts sanitaires urbaines [29]

De plus, le principal moyen de transport soit la route, mais de nombreuses d'entre elles sont en mauvais état et ce qui rend les déplacements difficiles, en particulier pendant les périodes de fortes pluies. Les embouteillages sont fréquents dans le Grand Conakry et ont un impact substantiel sur les activités socio-économiques [29]. Par exemple, en 2017, il a été estimé que les embouteillages représentaient 5 % du PIB de la Guinée [30]. Les soins de santé destinés à la mère et son nouveau-né sont fournis par les secteurs public que par le privé mais principalement par le secteur public. Les consultations prénatales et les soins obstétricaux d'urgence de base et complets (SONU B et C) sont fournis les FoSa publiques et privées. Selon l'EDS 2018, l'utilisation des services de santé maternelle est élevée dans le milieu urbain (par exemple, à Conakry, environs 90 % des naissances ont eu lieu dans des FoSa dont 25 % dans des hôpitaux publics) [28].

Sur le plan sanitaire, les soins de santé dans le Grand Conakry sont fournis par les secteurs public et privé. D'après le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette région compte 155 établissements de santé : 58 publics, 84 privés et 13 privés à but non lucratif. Les soins maternels sont principalement fournis par le secteur public. Les

consultations prénatales et les soins obstétricaux d'urgence de base (SONUB) sont proposés dans les postes de santé, les centres de santé et les établissements privés à but non lucratif. Les soins obstétricaux d'urgence complets (SONUC) sont principalement offerts dans les hôpitaux publics (de district, régionaux et nationaux), ainsi que dans quelques hôpitaux privés [29,48,49].

3.3 Taille de l'échantillon et critères d'inclusion et d'exclusion

L'échantillonnage et la taille des échantillons de cette étude sera décrit conformément aux quatre objectifs spécifiques qui s'articule sur quatre composantes définies comme suit :

a) COMPOSANTE 1 : RECENSEMENT DES FORMATIONS SANITAIRES

Il s'agira d'une étude transversale quantitative qui s'étendra sur 3 mois ; dont un mois de collecte des données qui vise à effectuer un recensement de toutes les FoSa (publiques, privées à but lucratif et non lucratif) disponible et fonctionnelle du grand Conakry. Ce recensement sera effectué sur la base initiale d'une liste fournie par les autorités sanitaires des localités concernées. Afin d'écartier les omissions, un échantillonnage par boule de neige sera parallèlement utilisé. Ainsi, combiner ces deux techniques permettrons non seulement de procéder à une double vérification des informations sur la fonctionnalité de ces FoSa dans les districts sanitaires mais également d'actualiser les bases de données détenues par les autorités.

b) COMPOSANTE 2 : SUIVI PROSPECTIF DES DONNEES DE ROUTINE

Pour cette composante, nous réaliserons une étude longitudinale prospective quantitative dont la collecte des données s'entendant sur une période de quinze (15) mois incluant une phase pilote de 3 mois. Nous proposons une technique d'échantillonnage qui permettra de parer aux difficultés budgétaires surtout au regard du type de collecte (prospective hebdomadaire) et de la durée (15 mois) que peut engendrer ce type d'étude lors de sa mise en œuvre.

Ainsi, la taille de l'échantillon des établissements à inclure sera finalisée sur la base des résultats de la précédente composante. Concernant le nombre, la capacité, l'emplacement et les volumes d'accouchements dans les établissements existants. Nos principaux critères d'inclusion seront les suivants : inclure tous les établissements SONU) ayant les taux d'accouchements les plus élevés du Grand Conakry, tout en intégrant quelques petits établissements. En référence aux limites du budget pour cette

composante un échantillon maximale de 100 établissements sera réalisé tout en optimisant l'efficacité économique.

Toutefois, en se référant aux informations clés disponibles notamment sur la base des données du SNIS en 2024, 53 établissements (dont 26 désignés SONU) ayant de très grands volumes d'accouchements représentent 98 % de tous les accouchements en établissement à Conakry. Nous proposons d'inclure 28 établissements supplémentaires offrant des soins obstétriques avec de faibles volumes. L'échantillon-ci serait aléatoirement stratifié : 2 établissements dans chacune des 7 districts sanitaire (dont 1 public et 1 privé) seraient sélectionnés au hasard à partir de la liste finale obtenue dans la composante 1. Cela signifie que l'échantillon final sera d'environ 81 établissements.

Néanmoins, si les résultats du recensement des établissements de la composante 1 révèlent que des établissements supplémentaires ayant un nombre élevé d'accouchements doivent être inclus afin d'atteindre une couverture de 98 %, nous ajouterons jusqu'à 19 établissements pour compléter à 100 afin d'augmenter la couverture. Si l'ajout de 19 établissements ne permet pas d'atteindre une couverture de 98 %, nous ferons un ajustement tout en tenant compte de la nécessité d'avoir dans notre échantillon un grand nombre de structures ayant de grands volumes d'accouchements (modélisation mathématique) et en respectant les limites du budget.

En fin, la spécifié d'inclure plus d'établissement de santé ayant de grand volume en établissement est fait au regard du type d'analyse qui sera effectuée pour cette composante (modélisation du système de santé).

c) COMPOSANTE 3 : SUIVI PROSPECTIF DES EVENEMENTS ET DISCONTINUITES

Dans ce cas-ci, il s'agira également d'une étude longitudinale prospective dont la collecte des données s'étendra sur quinze (15) mois (3 mois de pilote). Pour cette composante-ci, nous observerons au niveau micro, méso et macro la survenue des évènements de discontinuités dans le but d'identifier les événements susceptibles d'affecter l'offre et l'utilisation des soins de santé maternel dans cette écosystème urbain.

d) COMPOSANTE 4 : ETUDE DE CAS DE DISCONTINUES

Il s'agira des études de cas utilisant une approche mixte pour comprendre le pourquoi et comment l'influence de l'écosystème du grand Conakry (à travers les événements) se traduit sur l'accès, l'utilisation et la fourniture des services d'accouchements. Pour cette composante, la méthodologie sera dynamique et sera définie du cas au cas au regard de la nature (climatique, sociale ou politique), du type (attendu ou inattendu) ou encore de l'engouement qui tourne autour de ces discontinuités. Néanmoins, nous prévoyons environ 5 à 7 études de cas pour fournir les données contextuelles sur l'influence de ces discontinuités liées à l'accessibilité, la fourniture et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale. Pour chaque cas, nous tenterons d'inclure au moins 8 à 10 personnes éligibles durant les entretiens individuels approfondis (EIA). Parmi ces participants éligibles, figureront 3-4 femmes et 1-2 prestataires de santé provenant de la FoSa la plus proche de l'évènement en question. Ceci dans le but de réaffirmer l'influence de ces événements sur les services de santé. Nous réaliserons aussi des discussions de groupe dirigées (DGD) au moins 1-2 par cas qui regrouperont environ 6 à 8 personnes dépendant de l'évènement en question.

3.4 Recrutement par composante

Ce recrutement se déroulera par composante et sur la base des objectifs y afférents ainsi que les règles et normes éthiques relatives à la recherche en santé.

a) COMPOSANTE 1 : RECENSEMENT DES FORMATIONS SANITAIRES

Cette composante vise à recenser toutes les FoSa (publiques, privées à but lucratif et non lucratif) disponibles et fonctionnelles du Grand Conakry. Ce recensement se basera sur une liste fournie par les autorités sanitaires, une source officielle et fiable qui permet d'identifier les établissements ayant une licence (enregistrés) et connus. Cependant, cette liste pourrait ne pas inclure certaines structures informelles ou récentes, d'où la nécessité de compléter cette démarche par un échantillonnage supplémentaire, notamment via la méthode de la boule de neige. L'utilisation de l'échantillonnage par boule de neige s'avère essentielle pour garantir un recensement exhaustif. À cet effet, nous demanderons à chaque responsable de FoSa à recenser, de nous fournir au moins trois FoSa fonctionnelles de son entourage, si l'une d'elles n'est pas sur la liste (fournie par les autorités), nous y rendrons pour y remplir le même formulaire. En croisant les données de la liste officielle avec celles obtenues par l'échantillonnage, on obtient une image plus

complète et représentative du paysage sanitaire du Grand Conakry. De plus, cette approche participative permettra de vérifier et d'actualiser les informations sur les FoSa fonctionnelles dans les districts sanitaires, tout en fournissant aussi aux décideurs une cartographie complète des FoSa, incluant leur disponibilité par type/niveau et leur capacité en termes d'accouchements, d'accueil et de référence dans le Grand Conakry. Avant le travail sur le terrain, l'équipe de recherche, en étroite collaboration avec groupe consultatif technique composée de parties prenantes du district sanitaire de Conakry, informera les parties prenantes, y compris les FoSa, du recensement et recevra les autorisations nécessaires pour accéder aux FoSa, tant publics que privés. Des enquêteurs formés commenceront par identifier les FoSa et, lors de leur visite, ils s'adresseront au directeur ou au responsable. Les enquêteurs lui expliqueront l'étude et ce qu'implique le recensement et inviteront la FoSa, représentée par le directeur/la directrice, à participer à l'étude. L'enquêteur expliquera le caractère volontaire de la participation et le droit de refuser d'y prendre part. Si la FoSa refuse de participer, l'enquêteur enregistrera les informations de base (district, nom de la FoSa, type, niveau et localisation GPS) et utilisera la technique de boule de neige pour identifier les trois établissements les plus proches avant de partir. Si le membre du personnel désigné pour répondre au questionnaire refuse de participer, l'équipe de recherche demandera à la direction d'en désigner un autre.

b) COMPOSANTE 2 : SUIVI PROSPECTIF DES DONNEES DE ROUTINE

Le processus de recrutement des établissements de santé pour cette composante repose sur les résultats de la composante 1 et sur les critères stratégiques visant à garantir une couverture complète et représentative tout en respectant les limites budgétaires. En premier lieu, tous les établissements SONU seront intégrés, car ils sont essentiels dans la prise en charge des soins obstétricaux, assurant ainsi une base solide pour l'échantillon. Cette intégration permettra également d'effectuer le type d'analyse proposé pour cette composante (modélisation mathématique). Par la suite, des établissements avec des faibles volumes d'accouchements seront sélectionnés pour compléter la liste car leur inclusion permettra de mieux refléter la réalité des soins obstétricaux dans la région, renforçant la représentativité. Enfin, pour garantir une diversité, le recrutement tiendra compte de la capacité d'accueil, de l'emplacement (stratification de ces FoSa à faible volume par districts sanitaire) et des types d'établissements (publics, privés, à but

lucratif ou non) afin de garantir une gestion optimale de l'échantillon dans le respect du budget disponible.

Nous adopterons une stratégie similaire à celle utilisée pour le recensement pour approcher et recruter les FoSa invitées à participer à la collecte prospective de données sur 15 mois. Avant le début du travail sur le terrain, nous organiserons une réunion d'engagement des parties prenantes pour lancer la collecte, à laquelle nous inviterons des représentants de tous les FoSa éligibles pour participer à l'étude afin de leur présenter le protocole et de les informer de ce à quoi ils peuvent s'attendre dans les 15 prochains mois.

Pendant la collecte des données, chaque enquêteur sera attribué un ensemble de FoSa qu'il/elle visitera d'une façon hebdomadaire au cours des 15 mois. La première visite sera effectuée avec les superviseurs du travail de terrain afin de s'assurer que l'accord avec les directeurs des FoSa sera mis en place et respecté pendant les 15 prochains mois. À ce moment-là, l'équipe de recherche et le personnel de la FoSa désigneront une personne travaillant dans la FoSa comme personne de contact (probablement la personne en charge des dossiers médicaux et des registres de maternité) afin d'assurer la continuité et le bon déroulement de la collecte des données. Si le membre du personnel désigné refuse à un moment donné de participer aux activités de collecte de données, l'équipe de recherche, y compris les superviseurs, se rendra dans la FoSa et organisera une réunion avec le directeur / la directrice afin de trouver une solution à ce problème, par exemple en désignant un autre membre du personnel disposé à soutenir les activités de collecte de données.

c) COMPOSANTE 3 : SUIVI PROSPECTIF DES EVENEMENTS ET DISCONTINUITES

Le processus de recrutement pour cette composante longitudinale prospective s'effectuera en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous identifierons et sélectionnerons des participants représentatifs à différents niveaux (micro, méso, macro), en veillant à couvrir les divers acteurs du système de soins de santé du grand Conakry. Ensuite, les candidats retenus seront formés pour observer à différent niveau la survenue des évènements de discontinuités dans le but d'identifier les événements susceptibles d'affecter l'offre et l'utilisation des soins de santé maternel dans cette écosystème urbain. Ainsi, durant 15 mois, les recrues assureront une veille continue et quotidienne de la survenue des événements. De plus, nous nous appuierons sur les informations publiquement disponibles pour suivre ces différents types d'événements dans le Grand Conakry.

d) COMPOSANTE 4 : ÉTUDE DE CAS DE DISCONTINUES

Le processus de recrutement des participants pour cette composante sera ajusté en fonction des spécificités de chaque cas, liées aux discontinuités observées. En raison de la nature dynamique de ces discontinuités, il sera difficile de déterminer à l'avance le nombre exact de participants pour chaque cas, ce qui limite la possibilité de faire une description précise et requise pour cette phase. Toutefois, ce recrutement s'effectuera de manière raisonnée, en tenant compte de critères tels que le lieu de résidence, le niveau d'éducation, l'âge, le sexe et le degré d'implication dans les événements. Les participants seront choisis afin de refléter au mieux les impacts spécifiques des événements sur les services de santé maternelle. Pour le total des cas (environ 5 à 7 cas), un consentement libre et éclairé sera obtenu des participants éligibles afin d'explorer au mieux les différentes discontinuités affectant l'accès, l'utilisation et la fourniture des services d'accouchements.

Nous recruterons des prestataires de soins de santé et/ou des femmes qui sont affectées par la discontinuité faisant l'objet de l'étude de cas. Les participants seront identifiés dans les FoSa, le cas échéant, ou dans la communauté (où l'équipe de recherche aura recours au soutien du réseau d'agents de santé communautaires pour identifier les participants). L'équipe de recherche les approchera, leur expliquera la nature des études de cas et insistera sur le caractère volontaire de la participation.

3.5 PROCEDURES

Définition des concepts clefs

- **Discontinuités** : dans cette étude, nous considérons une « discontinuités » comme étant un événement, une perturbation ou un bouleversement qu'il soit naturel, social, économique ou politique manifeste susceptible d'influencer (interrompre, arrêt momentané, rupture) le fonctionnement normal le système de soins de santé. Ces discontinuités peuvent-être des événements climatiques extrêmes (inondations, canicules), des événements sociaux et politiques (jours fériés, manifestations, changements de politique) et des perturbations du système de santé (épidémies, grèves, pannes d'infrastructure, rupture de matériel et consommable).
- **Accessibilité** : c'est l'ensemble des voies et moyen permettant à une femme d'obtenir facilement les soins obstétricaux en tout lieu et en tout temps faisant

références à l'accessibilité géographique (rapport distance et obstacle), l'accessibilité financière qui se rapporte aux coûts (directs et indirects).

- **Utilisation** : des services de santé correspond à la manière dont les populations accèdent et bénéficient des soins de santé. Elle dépend de l'accessibilité et de la continuité des soins.
- **SOE** C'est l'ensemble des interventions réalisées avant la conception, durant la grossesse et immédiatement après la naissance, ainsi que durant la période néonatale (28 premiers jours de vie) visant à améliorer la santé et la survie des nouveaux-nés. La prise en charge des problèmes du nouveau-né exige un continuum des soins, de la structure de santé, au domicile.
- **SONU** : Les Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence (SONU) sont des soins prodigués à la femme et au nouveau-né qui présentent des complications pouvant mettre leur vie en danger au cours de la grossesse, de l'accouchement et du post-partum dont le but est de réduire la morbidité/ mortalité. Les structures de prestation diffèrent selon le type de SONU de Base (SONU B) ou Complet (SONU C), par exemple les SONUB sont prestés dans les FOSA publiques, privées, confessionnelles, lucratif ou non lucratif (confessionnelles, associative ou communautaire) effectuant des accouchements. Quant aux SONUC, ils sont prestés dans toutes les FOSA publiques, privées, confessionnelles et associatives avec antenne chirurgicale. Cependant, les services de santé des armées (centres médico chirurgicaux, infirmerie) ou dans les structures sanitaires des entreprises (hôpitaux, dispensaires) font également la prestation des SONU B et C. Ces services sont fournis par les prestataires de santé formés à cet effet (Agent Techniques de Santé et Infirmiers, sages-femmes, médecins ou encore les gynécologues-obstétriciens, pédiatres, anesthésistes) et ils sont disponibles tous les jours et à tout moment (24h/24 et 7jours/7) dans les FOSA publiques.

Dans une analyse nationale réalisée sur la disponibilité des SONU en 2018, montrait que sur les 118 formations sanitaires potentiellement SONU dont 26 dans le grand Conakry, seulement 59 formations sanitaires (34 SONUB et 25 SONUC) répondaient aux fonctions essentielles de SONU (7 fonctions SONU B et 2 SONU C).

Collecte de données

COMPOSANTE 1 : RECENSEMENT DES FORMATIONS SANITAIRES

Pour le recensement des FOSA disponible et fonctionnelles, nous commencerons d'abords par obtenir la liste des FOSA des autorités sanitaires concernées qui nous servira de comme référence. Sur la base de cette liste, les informations seront collectées auprès des responsables des FOSA (capables d'orientés et de fournir des informations nécessaires) et si celle-ci est fermée lors de la première visite, une visite supplémentaire sera programmée. Ces responsables seront entre autre les chefs de centre de santé, les directeurs d'hôpitaux ou leurs suppliants ou encore les gestionnaires de données. À travers un formulaire quantitatif sur KoboCollect, nous renseignerons les informations suivantes :

- Secteur de soins public ou privé à but lucratif et non lucratif (confessionnel ou associatif) fournissant des services de soins de santé dans le grand Conakry ;
- Classifier par niveau : hôpitaux (CHU, HR, HP), en Centre Médical Communal (CMC), Centre de Santé Amélioré (CSA), Centre de santé Urbain (CSU), les Cabinets privés ou les cliniques, etc...
- Type de soins fournis (hospitalisations, soins de spécialité, soins de santé primaires, SONUB, SONUC), le volume/ taille en terme consultation, les références reçus/effectuées,
- La localisation géospatiale de chaque FOSA et une collecte des durées et vitesses de déplacement vers et des FOSA

La collecte des données sur cette composante sera sur deux semaines et sera assurée par des enquêteurs qui seront formés à cet effet. Ce formulaire-ci comprendra quatre principaux volet ([ANNEXE 3](#)) :

- 1) La localisation géospatiale de chaque FOSA et la représentation du trajet moyen des femmes vers les FOSA. Ceci sera déterminé par les trajectoires de déplacement des enquêteurs vers ces FOSA ;
- 2) Ce volet sera concentré sur les questions d'ordre général tel le secteur et le niveau de l'établissement, l'intégration au SNIS, les horaires d'ouverture, ainsi que le type de services offerts par ce FOSA ;
- 3) Celui-ci prendra en compte les informations plus détaillées et spécifiques à la maternité (à administré de préférence au chef de service ou la sage-femme maitresse). Si changement de répondant, un autre formulaire de consentement

sera aussi à l'ordre. Les questions tourneront autour des fonctions et de la disponibilité du SONU (B ou C), médicaments, infrastructure, le personnel et leurs formations, le réseau de références, le prix des soins maternels, et la durée de séjour postpartum.

- 4) Ce dernier volet se concentrera sur les données de routine essentielles qui caractérise le fonctionnement d'une structure de santé. Il va s'intéresser aux données de routines accessible à partir des registres notamment les indicateurs de santé, y compris de la santé maternelle et néonatal tel que le nombre mensuel d'accouchements, césariennes, naissances vivantes, naissances prématurées, nouveau-nés à poids faible, mort-nés, décès néonataux, références reçus, complications maternelles, décès maternels (par cause de décès). Ces données-ci seront collectées rétrospectivement et couvrira la période des trois (3) derniers mois précédant le mois de collecte. Par exemple si la collecte a lieu au mois de juin 2025, donc cette collecte rétrospective prendra en compte les données de routines des mois de Mars, Avril, et Mai 2025.

Bien que nous ne prévoyons pas de cas de refus dû au niveau d'implication des autorités sanitaires des structures publiques et privés dans la mise œuvre de cette étude, cependant, si toutefois, nous y faisons face, nous procéderons ainsi :

- Refus de la personne éligible : nous allons faire recours au responsable pour nous orienter vers un autre répondant éligible et consentant.
- Refus du responsable de la participation de son établissement de santé : nous allons simplement faire recueillir le nom, le niveau, position GP et le nom de 3 établissements proches de la structure.

Par ailleurs, afin d'éviter un double remplissage de formulaire (recensement d'une même FOSA par plus d'un enquêteur), l'espace de chaque enquêteur sera délimité, ceci avec l'aide des autorités sanitaires des aires de santé concernés. De plus, une équipe de supervision des activités de terrains sera constituée, composé des membres de l'équipe de recherche et ceux des autorités sanitaires.

a) COMPOSANTE 2 : SUIVI PROSPECTIF DES DONNEES DE ROUTINE

Les informations sur les indicateurs clés de l'utilisation des soins d'accouchement (nombre de visites de soins prénatals, nombre d'accouchements, nombre de césariennes, et références dans et hors de l'établissement de santé) et les résultats sanitaires (décès

maternels, mortalité, décès de nouveau-nés) seront collectées de façon prospective durant une période de 15 mois donc 3 mois pour la phase pilote. Les informations seront collectées à l'aide d'un questionnaire standardisé paramétré sur KoboCollect ([ANNEXE 4](#)). Ce questionnaire sera renseigné par une équipe d'enquêteur ayant une expérience dans la collecte des données de longue période. Nous allons procéder à une extraction de ces données de façon hebdomadaire (60 unités temporelles de données agrégées par structure) afin de mettre en évidence toute variation de la tendance de l'indicateur car nous supposons que l'effet de discontinuités même mineures se reflétera sur l'utilisation et sur les résultats de santé maternelle [50,51]. Nous collecterons ces données dans les outils (registre de consultation, registre d'accouchement, registre de CPN etc....) de gestion disponible dans ces FOSA. En outre, nous collecterons également les informations relatives à la disponibilité des médicaments essentiels, de changement en lien non seulement avec des ressources humaines mais également au changement du coût des soins.

Durant la phase pilote, les membres de l'équipe technique (composé de l'équipe de recherche et les parties prenantes/membre de l'équipe cadre de district) effectuerons des supervisions très rapprochées sur terrain dans le but non seulement de favoriser la bonne collaboration avec les administrateurs de FoSa mais aussi assurer la qualité, la fiabilité et la pertinence des données à collecter.

b) COMPOSANTE 3 : SUIVI PROSPECTIF DES EVENEMENTS ET DISCONTINUITES

Parallèlement à la collecte sur les données de routines, nous surveillerons l'apparition des évènements de discontinuités aux niveaux micro, méso et macro qui seront susceptible d'influencer les indicateurs de santé maternelle dans un écosystème urbain. Ces évènements peuvent-être entre autre les fortes pluies, inondations, glissements de terrain, chaleurs étouffantes, le trafic routinier, la fête d'indépendance, le Ramadan, les fête de Tabaski/ Aïd el-Kebir, de Paques, de Noël ou du Saint Sylvestre ou encore les changements en termes de politiques des soins de santé. Nous examinerons également la disponibilité des ressources (ruptures de stock de médicaments ou la disponibilité des lits), changements dans le nombre, les compétences des prestataires de soins ainsi que l'organisation des activités de soins (grèves ou fermetures). Nous incluerons également le changement dans les tarifs de soins dans les FoSa. Ces événements seront suivis de façon journalière à travers un questionnaire sur KoboCollect et qui sera amendé lors de la phase pilote puis standardisé pour la suite de collecte ([ANNEXE 5](#)). Ces informations

seront collectées à travers un certain nombre de canaux d'informations (points focaux de communication des districts, les membres de l'équipe technique, les enquêteurs et les parties prenantes) impliqués dans cette recherche. Nous exploiterons également les informations publiquement disponibles (la presse écrite et orales, les arrêtés/décrets, réseaux sociaux etc.), durant 15 mois (dont trois mois pilote). La supervision pour cette composante sera assurée par l'assistante de ce projet secondé par les membres de l'équipe de coordination.

c) COMPOSANTE 4 : ETUDE DE CAS DE DISCONTINUES

La collecte des données de cette composante va être consécutive à celle sur le suivi des discontinuités qui nous permettra d'explorer plus en profondeur les événements de discontinuités dans le contexte dans lesquels ils s'est produit. Le processus de collecte des données sera dynamique et sera définie en fonction du cas en question. Bien cette étape renferme des inconnus difficiles de définir ou de prévoir aux regards de la dynamique de l'écosystème urbain et de diversité des participants potentiels dans cette étude de cas, néanmoins un consentement libre et éclairé sera obtenu de chaque participant éligible ([ANNEXE 1](#)). Nous conduirons des entretiens individuels (EIA) et des discussions de groupes dirigés (DGD) auprès de ces participants. Les questions des guides des entretiens tourneront autour de l'influence de ces discontinuités sur l'accès, l'utilisation et la fourniture des services d'accouchement dans le grand Conakry ([ANNEXE 2.1](#) et [ANNEXE 2.2](#)). Ces guides seront adaptés à chaque contexte et aux types de participants relatif au cas d'évènement de discontinuité. Les guides d'entretiens (EIA, DGD) seront élaborés en fonction de chaque cas et adapter également à chaque type de participant. En outre, les données sur les coordonnées géographiques de ces séries de cas et la position des entretiens seront aussi enregistrés. Cela permettra de faire le lien contextuel entre la dynamique de l'écosystème urbain (ses opportunités et ses menaces, mouvements des citoyens) ainsi son influence sur l'indicateurs de santé maternelle. Ces données-ci seront collectes par des enquêteurs ayant de l'expérience aux méthodes de collecte des données qualitatives.

3.6 ANALYSE DES DONNEES

L'analyse des données sera fonction de la nature des données collectées (par composantes) qui se réalisera comme suite :

a) COMPOSANTE 1 : RECENSEMENT DES FORMATIONS SANITAIRES

Pour analyser les données de cette composante, nous utiliserons des méthodes descriptives quantitatives et géospatiales. Nous dresserons un portrait des FOSA disponibles dans le grand Conakry, tout en incluant l'identification des celles offrant des services de santé maternelle (SONU B et C). Ces données seront résumées à l'aide de statistiques descriptives et stratifiées selon des critères clés tels que le niveau de l'établissement, le secteur et les fonctions de signalisation obstétrique. Nous créerons une carte de la ville avec la géolocalisation de toutes ces FOSA et des informations essentielles (comme le coût des soins, le nombre de lits, le nombre de prestataires et leurs qualifications, les heures d'ouverture, etc.). En plus, une modélisation de l'accès spatial aux services d'accouchement sera conduite en utilisant la localisation exacte des FOSA, des vitesses de déplacement précises dans le Grand Conakry, et un ensemble de données secondaires publiquement disponible tel que la distribution des femmes en âge de procréer. Cela permettra d'identifier les lacunes dans la couverture géographique et l'accès équitable aux soins, ainsi que les réseaux de référencement dans la ville. Les données agrégées de routine sur les indicateurs l'accessibilité et l'utilisation seront analysées pour identifier les tendances au fil du temps et explorer les variations des volumes de patients et des résultats sanitaires selon le secteur, le niveau et la capacité de ces FOSA.

b) COMPOSANTE 2 + 3 : SUIVI PROSPECTIF DES DONNEES DE ROUTINE + ETUDE DE CAS DE DISCONTINUITES

Une chronologie visuelle détaillée des discontinuités et de leur échelle sera produite pour le Grand Conakry. Les données quantitatives de routine seront analysées à la lumière de ces discontinuités à l'aide d'une analyse des séries temporelles [52]. Après une évaluation contextuelle approfondie et des échanges informels avec les principales parties prenantes sur le terrain, nous chercherons à comprendre les mécanismes par lesquels les discontinuités ont un effet (ou non) sur l'utilisation et la fourniture des soins de maternité et sur les résultats en matière de santé maternelle et périnatale [53,54]. Ensuite, ces résultats seront rassemblés pour effectuer un exercice de modélisation de la dynamique des systèmes en exprimant quantitativement et en incorporant les niveaux et les interactions entre divers paramètres importants [19,55]. En premier lieu, pour développement du modèle mathématique (un modèle de dynamique de système), nous chercherons à conceptualiser ledit système dans le logiciel STELLA (Systems Thinking,

Experimental Learning Laboratory with Animation). Nous identifierons les composants et les processus clés du système de soins maternels urbains de l'agglomération de Conakry, tels que les établissements de santé, l'allocation des ressources, le transport et l'infrastructure, la politique et la gouvernance, etc. Un diagramme de boucle causale permettant de visualiser les relations et les boucles de rétroaction entre ces composantes sera créé pour nous aider à comprendre comment les différents éléments interagissent et s'influencent mutuellement [1]. Une fois le système conceptualisé, nous traduirons le diagramme de boucle causale en un diagramme de stock et de flux dans STELLA. Les stocks représenteront les établissements de santé, les prestataires de soins, les résultats en matière de santé maternelle, etc. Les flux représentent les taux auxquels ces stocks changent, comme le taux de mortalité maternelle. Les équations mathématiques régissant ces flux, basées sur des données et des connaissances d'experts, seront définies afin de garantir que le modèle reflète fidèlement la dynamique du monde réel [56].

Pour modéliser les discontinuités, nous introduirons des variables et des paramètres qui reflètent les changements soudains ou les perturbations du système. Par exemple, une variable pour les changements politiques qui affectent le financement des soins de santé ou un paramètre pour l'apparition d'une épidémie. Ces discontinuités seront représentées par des fonctions en escalier ou d'autres constructions mathématiques qui nous permettront de simuler leur impact sur le système au fil du temps.

Pour garantir la robustesse et la fiabilité de notre modèle de dynamique des systèmes, plusieurs tests de validation sont essentiels. La validation structurelle vérifie les tests de cohérence dimensionnelle (vérification que les équations du modèle sont appropriées et équilibrées) et vérifie les paramètres. La validation comportementale compare les résultats du modèle aux données historiques et aux tendances connues. L'analyse de sensibilité évaluera la réactivité du modèle aux changements de paramètres. En outre, l'implication des parties prenantes pour obtenir un retour d'information et l'analyse de scénarios permettent de valider davantage les hypothèses et les résultats du modèle [57–59]. Ces efforts combinés permettront de renforcer la confiance dans le modèle et de s'assurer qu'il fournit des informations précieuses pour la prise de décision.

Avec le modèle construit, nous effectuerons des simulations pour explorer différents scénarios et analyser le comportement du système. Ensuite, l'impact de diverses interventions, telles que l'augmentation du financement des soins de santé ou l'amélioration des infrastructures de transport, sera testé sur les résultats en matière de

santé maternelle. En analysant les résultats des simulations, nous serons en mesure d'identifier les points clés où les interventions sont les plus efficaces et de développer des stratégies pour optimiser le système de soins maternels urbains afin d'améliorer les résultats en matière de santé maternelle [60].

En outre, nous intégrerons le modèle de dynamique des systèmes à l'analyse géospatiale pour cartographier les établissements de santé et visualiser les disparités dans l'accès aux soins de santé maternelle en milieu urbain et dans les résultats obtenus. En combinant les enseignements du modèle de dynamique des systèmes avec l'aspect géospatial, nous développerons des interventions ciblées qui abordent à la fois les dimensions systémiques et spatiales des soins de santé maternelle en milieu urbain dans l'agglomération de Conakry [61].

c) COMPOSANTE 4 : ETUDE DE CAS DE DISCONTINUES

Les données issues des entretiens (EIA, DGD) seront entièrement transcrites en français dans un fichier Word et seront l'objet d'une double vérification par l'assistante de recherche avant d'être pseudo-anonymisés. Ensuite, nous allons procéder aux dépouillements, puis aux codages de ces transcriptions. Nous allons générer un cadre de codage initial en lisant les transcriptions tout en se référant aux objectifs spécifiques de l'étude (2 et 3) comme guide. Ensuite nous allons procéder à une analyse thématique des transcriptions en utilisant une approche inductive. Pour ce faire, une triangulation des sources, des techniques et outils de collecte des données (en intégrant les données sur l'observation et la géospatiales) sera utilisée pour augmenter la validité de ces données. Puis un processus itératif sera adopté entre les membres de l'équipe de recherche qui ayant à leur actifs plusieurs années d'expérience dans le domaine. Ce groupe examinera les données chaque fois que cela a été nécessaire dans le but d'augmenter toujours la validité des données. Les analyses seront réalisées à l'aide du logiciel N-vivo 14 et les résultats seront présentés conformément au cadre d'une étude qualitative (sous forme de texte). De plus, une triangulation des données de la composante 2, 3 et 4 sera utilisée pour montrer l'influence de l'écosystème urbain sur l'accès et la recherche des services d'accouchement dans le grand Conakry.

4. PRINCIPES ETHIQUES

5.1 - REVUE ETHIQUE

L'étude sera menée conformément aux principes énoncés dans la Déclaration d'Helsinki, au Règlement général sur la protection des données de l'UE 679/2016, à toutes les réglementations applicables et aux normes scientifiques internationales établies.

Cette étude sera soumise à l'examen et à l'approbation du comité d'éthique de l'IMT et du Comité d'éthique pour la recherche en santé (CNEERS) de Guinée et aucune activité de recherche ne sera réalisée avant l'obtention de cette approbation. De plus, deux membres du CNEERS seront invités à intégrer au comité de pilotage du projet (groupe technique), afin de participer au suivi de la mise en œuvre, d'en évaluer les étapes clés, et de formuler des recommandations éthiques tout au long du déroulement de l'étude.

5.2 - OBTENTION D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE

Avant la collecte des données sur les données de routines, une autorisation sera obtenue de chaque responsable des FOSA retenues pour cette composante-ci de l'étude. Puisque les autorités sanitaires des localités sont impliquées dès début de cette étude, cela facilitera l'obtention des autorisations et la collaboration pour le travail de terrain hebdomadaire. De plus, les institutions responsables de la mise en œuvre de ce projet en Guinée notamment le CEA-PCMT et le CNFRSR de Mafèrinyah obtiendront des DPS et des DCS du grand Conakry un accord de partenariats.

Concernant, la composante 4 (collecte des données qualitatives), les informations sur l'étude et sur le droit des participants, seront fournies à tous les éventuels répondants, en français ou en langue nationale selon leur choix, avant chaque entretien. Puis deux exemplaires de formulaire de consentement éclairé et signés (une copie pour l'équipe de recherche, une copie pour le participant) seront obtenues de chaque participant avant le début des échanges ([ANNEXE 1](#)).

5.3 - ASSURANCE

L'Institut de Médecine Tropicale d'Avers, coordinateur de cette étude, a souscrit une assurance couvrant les éventuels dommages, blessures ou pertes subis par les participants. Cette assurance, bien que la responsabilité juridique du promoteur ne soit pas formellement reconnu, néanmoins, elle garantit un mécanisme de prise en charge des conséquences dommageables, conformément aux principes éthiques de bienfaisance et de protection des participants.

5.4 - CONSIDERATIONS ETHIQUES

Confidentialité

Cette étude inclut l'utilisation de type de données et à cet effet, les données agrégées de routine sur les indicateurs de santé maternelle et néonatale seront complètement anonymisés, sans aucun nom ni information d'identification. Nous ne recueillerons que des données agrégées dépersonnalisées, ce qui présente un risque minimal pour les patientes et accroît considérablement la valeur sociale de l'étude. Dans les fichiers d'analyse, nous supprimerons le nom de chaque structure de santé et le remplacerons par un code, et nous ne ferons rapport qu'au numéros que donnerons aux districts sanitaires et le numéro d'ordre de référence à la FOSA. S'il n'y a qu'un seul établissement de ce type (par exemple il ne sera possible d'identifier un hôpital de référence dans un district sanitaire (DS), nous supprimerons encore plus de caractéristiques d'identification. Nous conserverons en toute sécurité le fichier reliant le code au nom de la structure. Le fichier de liaison ne sera accessible qu'aux membres de l'équipe de recherche. Ces données anonymisées seront partagées en libre accès.

Quant aux données qualitatives résultantes de la composante 4 (études de cas), ils seront pseudo-anonymisées, les adresses et codes d'identification seront stockés sur une base de données protégée par un mot de passe géré par l'équipe pour réduire les risques. Toutefois, il existe un risque marginal de préjudice lorsque ces données ne sont pas repérées ou sont interceptées lors de transferts de documents électroniques. Donc, les documents pouvant amener l'identification des participants seront cryptés. Les formulaires de consentement seront également stockés séparément des autres dossiers dans une armoire qui se ferme à clé. Les participants seront informés que leurs identités seront supprimées et les données resteront confidentielles pendant et après le temps d'étude mais qui seront supprimés après 5 ans.

Évaluation des risques et des bénéfiques

Cette étude comporte des risques minimes du fait qu'aucune donnée d'identification personnelle ne sera à la portée de tous. Les enquêteurs sur le terrain, en particulier lorsqu'ils suivent l'itinéraire entre les établissements de santé, peuvent être confrontés au risque de vol d'appareils ou de violence (de la part de membres du public), c'est pourquoi les superviseurs (membre de l'équipe techniques et de l'équipe de recherche) seront toujours informé de l'évolution journalière des équipes sur terrains et seront toujours

joignable et prêt à intervenir en cas de besoin. De plus les autorités sanitaires du district seront toujours informées de leur présence.

Il n'y aura pas d'indemnisation directe pour les participants de cette étude cependant une compensation sous forme de (crédit de communication orange et le remboursement de transport = 50.000GNF \approx 5 USD) lors des entretiens (l'étude de cas). La confidentialité sera strictement maintenue pendant la collecte et l'analyse des données et seuls les chercheurs (candidate et encadreurs) ont eu accès aux données de cette étude et aucune information d'identification personnelle permettant d'identifier les participants n'a été conservée.

Les données générées par cette recherche et cette analyse seront d'une grande valeur pour les décideurs du système de santé en Guinée et informeront les futures décisions opportunes liées à la politique de couverture sanitaire universelle qui est en train d'être élaborée pour le pays d'une manière qui promeut et donne la priorité à l'accessibilité aux soins de santé pour les femmes et les nouveau-nés suivant des aspects liés à la gestion et à la réponse aux discontinuités, et l'atténuation de l'impact des discontinuités futures sur la mortalité maternelle et néonatale.

Plans pour le retour des résultats/découvertes fortuites

Nous reconnaissons qu'il est possible que notre étude révèle des résultats à risques tels que la fraude ou la corruption, ou de mauvaises pratiques au niveau des structures de santé. Tels résultats comprennent les différences entre les données primaires et les données du système national d'information sanitaire (SNIS) concernant la qualité des soins de santé ou le coût de certains services, ou bien l'offre de certains services sans avoir l'infrastructure nécessaire (ex : les césariennes).

Étant donné que nous collaborons avec les autorités sanitaires locales, régionales et nationales, nous partagerons les résultats de manière agrégée (globalisée), sans un moyen d'identification spécifique d'un établissement de santé, en nous concentrant plutôt sur les résultats globaux et sur les solutions à mettre en place.

En outre, si les entretiens avec les femmes révèlent des cas de traumatismes individuels dus à une mauvaise expérience lors du recours aux soins maternels dans un établissement de santé, nous orienterons les personnes concernées (avec un billet de référence) vers l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) Fraternité Médicale de Guinée (FMG) pour assurer une prise en charge adéquate.

Par ailleurs, et conformément aux principes de transparence et de redevabilité, nous veillerons à impliquer activement le Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS) de Guinée dans le processus de restitution des résultats. A cet effet :

- Les rapports d'étape de l'étude seront régulièrement transmis au CNERS à lors des ateliers de mise à jour organisés avec le « *groupe technique* » ;
- Le comité sera associé aux séances de restitution des résultats auprès des parties prenantes nationales, afin de garantir un cadre éthique dans la présentation, l'interprétation et la diffusion des données ;
- Le rapport final de l'étude sera transmis au CNERS dès sa validation, pour assurer un retour officiel et documenté des résultats.

Cette démarche vise à renforcer la gouvernance éthique du projet, afin de garantir une utilisation et une diffusion appropriées des données produites.

Engagement des parties prenantes (y compris la communauté)

Afin de faciliter l'engagement des structures de santé et du personnel dans la participation à long terme surtout à la phase d'extraction systématique des données de routine, un petit groupe technique représentatif des autorités sanitaires (impliquant tous les niveaux) sera mise en place à cet effet. Ce groupe de personnes sera comme des facilitateurs, des personnes contact du projet (provenant des différents niveaux du système de santé et en rapport avec la santé maternelle) pendant toute la durée de l'étude (par exemple, faciliterons le contact entre l'équipe de recherche et les responsables des FOSA, joueront de médiateurs en cas de difficulté, etc...). De plus, avec l'aide de ce groupe technique, il sera question d'échanger sur quelques aspects du processus de collecte des données notamment la fréquence, la contribution en temps, engagement des structures de santé, besoins, etc.). Avec eux, nous examinerons également s'il existe un intérêt potentiel d'organiser des ateliers de mise-à-jour tout au long de la période d'étude (par exemple, tous les -6 mois) afin de présenter les résultats préliminaires sur la qualité des données et les tendances des indicateurs, et de partage d'expérience des parties prenantes sur le processus de collecte des données. Dans cette même logique, deux ateliers ont été déjà organisés à l'intention de ces derniers dont l'un en Octobre 2024 pour la présentation des grandes idées du projet et le second en février 2025 où le protocole de recherche de l'étude prospective a été présenté pour validation dudit protocole par le groupe technique.

Nous prévoyons également d'impliquer les parties prenantes notamment à travers les directions des micros finances (MDR) qui d'ailleurs ont été conviés à un premier atelier de présentation du projet à toutes parties prenantes du pays. Ces derniers seront informés du processus de mise en œuvre des activités dudit projet durant les séries d'atelier de travail qui seront planifiées, ce qui permet d'intégrer leurs commentaires et de garantir la pertinence de l'étude, et la validation des résultats.

6. GESTION ET ARCHIVAGE DES DONNEES

Dans cette étude, nous appliquons la politique de gestion des données de recherche de l'IMT v1.2. La collecte des données sera parcimonieuse (proportionnelle) et se concentrera sur les données nécessaires pour répondre aux questions de recherche. Nous suivrons également le plan de gestion des données que nous avons soumis au FWO pour ce projet en juin 2024 ([ANNEXE 6](#) – en pièce jointe).

Collecte des données

Lors de la collecte, toutes les données quantitatives seront collectées à l'aide de tablettes, en utilisant l'application KoboCollect (de KoboToolbox) ou bien ODK Collect (de ODK). L'avantage d'utiliser des tablettes est de d'une part disposer des données de l'enquête en temps réel (à la fin de chaque journée de travail) qui réduit considérablement le délai de production d'un ensemble de données après les entretiens. D'autre part, une série de vérifications de la qualité des données sera intégrée au formulaire d'enquête pour minimiser les erreurs de saisie. Ces contrôles peuvent signaler des incohérences, des données manquantes ou des valeurs improbables. Les données seront synchronisées à la fin de chaque journée de collecte des données en utilisant le réseau internet à l'ESP et sauvegardées quotidiennement sur le serveur sécurisé de KoboToolbox ou ODK (hosted by ITM). Quant aux données qualitatives, les entretiens (EIA, DGD) seront toujours conduits par deux personnes ayant de l'expérience sur la conduite des entretiens dans des lieux propices aux échanges à l'aide des guides d'entretiens adaptés au contexte et à cible. Puis les EIA et les DGD enregistrés (à travers des dictaphones) et entièrement transcrit par la suite avant d'être anonymisés.

Gestion des données

Toutes les transcriptions d'entretien, les données discontinuités et les données de routine seront stockées dans un dossier protégé par un mot de passe qui est sauvegardé

quotidiennement, accessible que par l'équipe de recherche. Nous effectuerons des contrôles supplémentaires de la qualité des données pendant le travail sur le terrain, ce qui permettra aux enquêteurs de corriger les incohérences au fur et à mesure du processus. Cela facilitera également une communication rapide avec chaque équipe sur le terrain, afin de prévenir les erreurs à l'avenir. Les outils seront testés au préalable et les équipes de terrain feront l'objet d'un compte rendu quotidienne afin de s'assurer que leurs observations sont enregistrées et que tout problème est rapidement résolu.

Stockage des données

Toutes les données de routine des structures seront éliminées du serveur KoboToolbox (or ODK) et stockées dans un dossier protégé par un mot de passe sur le disque et sauvegardées quotidiennement par l'équipe du CEA-PCMT. Au sein de l'IMT, l'accès aux fichiers d'analyse sera limité à l'équipe de recherche. L'emplacement principal de tous les fichiers, y compris les fichiers de liaison (aux noms des établissements), est celui du CEA-PCMT. Quant aux données qualitatives, les entretiens (EIA, DGD) feront l'objet d'une transcription les intégrale (mot à mot) dans un document sous format Word. Les enregistrements des entretiens individuels doivent être supprimés après la transcription, les contrôles de qualité de la transcription et la dépersonnalisation des personnes mentionnées dans l'entretien. Toutefois, nous reconnaissons qu'il n'est pas possible d'anonymiser totalement les entretiens qualitatifs, car les récits peuvent encore être des identifiants indirects. Au sein de l'équipe de recherche, l'accès aux fichiers d'analyse contenant ces informations sera limité aux questions de recherche qui nécessitent de telles données.

Partage des données (y compris avec les autorités sanitaire)

Le transfert sécurisé des données entre les membres de l'équipe de recherche (collaborateurs de recherche comme indiqué ci-dessus, provenant de plusieurs institutions) sera assuré par l'utilisation d'une technologie appropriée. Nous nous efforcerons de partager ouvertement ces données dépersonnalisées avec d'autres chercheurs, en utilisant un référentiel de données avec un identifiant d'objet numérique (DOI). Les demandes des chercheurs qui souhaitent utiliser des données sensibles devront être traitées au cas par cas par le chercheur principal du pays et chaque site d'étude participant, qui demanderont à recevoir une note conceptuelle avec les objectifs de la recherche, les méthodes d'analyse et l'assurance qu'aucun effort ne sera entrepris

pour identifier les répondants ou les installations, ou présenter les données/résultats d'une manière qui rendrait cela possible. Le comité d'accès aux données de l'IMT devra d'abord approuver cet accord de partage des données <https://itgitm.sharepoint.com/sites/en-intranet-academic-support/sitepages/policies-procedures.aspx> or <https://itgitm.sharepoint.com/sites/en-intranet-academic-support/sitepages/policies-procedures.aspx>

7. COMMUNICATION DES RESULTATS

Nous prévoyons que cette recherche donnera lieu à plusieurs résultats accessibles au public, notamment des rapports (tels que des aperçus d'une page, des articles de blog, des tableaux récapitulatifs) et des publications scientifiques. Nous ferons tout notre possible pour publier dans des revues à accès libre, car dans ces circonstances, le partage des connaissances générées est vraiment un impératif éthique. En ce qui concerne la paternité des publications ou des rapports évalués par les pairs, nous nous conformerons aux règles de l'ICMJE relatives à la paternité. Nous reconnaitrons tous les chercheurs qui ont contribué à l'étude mais qui n'étaient pas éligibles en tant qu'auteurs. Les résultats, y compris la chronologie des discontinuités et les résultats du model seront diffusés aux autorités sanitaires au niveau du district et du pays, et contribueront à affiner la politique de couverture sanitaire universelle en Guinée.

8. BUDGET ET RESSOURCES

Le budget pour les activités de collecte de données liées à cette étude est estimé à environ **700,181,160 GNF (75,614 EUR)**, comme détaillé dans le tableau 2. Certaines dépenses seront directement couvertes par l'IMT, tels que les frais de libre accès des publications, les salaires, et le coût du voyage et visite des chercheurs à Conakry.

Tableau 2 – Budget

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION						
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY						
CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR LE CONTRÔLE ET LA PRÉVENTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES						
BP 1017 Conakry, Campus Hadja Mafory BANGOURA, Tél +224 656 12 29 27						
Email : info@cea-pcmt.org / Site web : www.cea-pcmt.org						
PROJET: FA5-FWO-IMT-DGD/CNFRSR/CEA-PCMT						
Objet: Atelier de validation du protocole 1_WP2_Discontinuités						
BUDGET DÉTAILLÉ						
	Désignation	Nombre	Coût Unitaire (GNF)	Fréquence	Total (GNF)	Total (EURO)/ convertis au taux de réception: 1€=9260 GNF
1	Matériels et équipement					
	<i>Ordinateur*</i>	1		1	0	0
	<i>Achat des tablettes + protections*</i>	7	0	1	0	0
	<i>Achat des power Bank*</i>	10	0	1	0	0
	<i>Dictaphone</i>	3	1,500,000	1	4,500,000	486
	Sous-total				4,500,000	486
2	Soumission au comité d'éthique					
	<i>Comité d'éthique de Guinée (CNERG)</i>	1	5,000,000	1	5,000,000	540
	<i>Impression du protocole 1</i>	1	2,000,000	1	2,000,000	216
	Sous-total				7,000,000	756
3	Recensement des FOSA (CENSUS)					
	<i>Formations des enquêteurs (4 jours)</i>	1	15,000,000	1	15,000,000	1,620
	<i>Collecte des données (14 enquêteurs pour 1 mois)</i>	1	80,000,000	1	80,000,000	8,639
	Sous-total				95,000,000	10,259
4	Données de routine					
	<i>Formations des enquêteurs (3jours y inclut la simulation)</i>	1	20,000,000	1	20,000,000	2,160
	<i>Collecte des données</i>	1	32,410,000	15	486,150,000	52,500
	Sous-total				506,150,000	54,660
5	Suivi des discontinuités					
	<i>Atelier d'orientation des points focaux communication (IDSVCo + 7 DCS/DPS grand Conakry) et CEA team</i>	1	7,500,000	1	7,500,000	810
	<i>Abonnement aux journaux/médias/Canaux</i>	1	1,000,000	15	15,000,000	1,620
	Sous-total				22,500,000	2,430
6	Collecte des données - étude de cas- discontinuités					
	<i>Formations des agents de collecte (trois agents de collecte plus team CEA)</i>	1	28,067,160	1	28,067,160	3,031
	<i>Collecte des données qualitatives (7 études de cas)</i>	7	1,852,000	1	12,964,000	1,400
	<i>Transcriptions et analyse (40 EIA/FGD)</i>	40	250,000	1	10,000,000	1,080
	Sous-total				51,031,160	5,511
7	Management du processus et dissémination					
	<i>Engagement des parties prenantes (grand Groupe)</i>	1	4,000,000	2	8,000,000	864
	<i>Atelier de validation des résultats de l'études et dissémination</i>	1	6,000,000	1	6,000,000	648
	Sous-total				14,000,000	1,512
	TOTAL				700,181,160	75,614

*Matériaux déjà achetés / disponibles à l'emprunt d'autres projets

9. CALENDRIER

La durée totale de cette étude sera de 32 mois dont 3 mois pour le recensement, 15 mois de collecte de données de routine et discontinuités (3 mois de pilote et 12 mois de collecte), parallèlement se tiendront des séries d'études de cas (durée exacte ne peut-être à cause d'aspect dynamique des cas) et 14 mois pour la finalisation de l'analyse et la communication des résultats.

Tableau 2. Calendrier des activités de recherche

Activités	2024			2025				2026				2027			
	Oct	Nov	Dec	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Atelier de présentation du projet "Discontinuity Cities" aux parties prenantes en Guinée															
Rédaction du protocole (WP2) → Protocole 1															
Atelier de validation du protocole 1 du WP2															
Soumission aux comités d'éthique (IMT & CNEERS)															
Recensement des FOSA Du Grand Conakry (composante 1)															
Formation des enquêteurs															
Collecte des données															
Analyse des données															
Atelier de validation des résultats par les autorités															
Collecte des données sur les événements et les perturbations aux niveaux macro, méso, micro (composantes 3 et 4)															
Formation des enquêteurs															
Pilotage de l'outil de collecte															
Collecte des discontinuités															
Études de cas															
Collecte prospective des données de routine sur les indicateurs de la santé maternelle et néonatale (composante 2)															
Formation des enquêteurs															
Pilote – collecte données de routine															
Collecte des données de routine															
Atelier de validation des résultats avec les autorités															
Analyse et dissémination															
Analyse et développement de modèles															
Préparation des manuscrits															
Préparation du contenu à disséminer															
Préparation données en libre accès															
Atelier de dissémination															
Finalisation du plan GRIPP*															
Rédaction du rapport final du projet															

*FoSa : Formations Sanitaires - *GRIPP : Getting Research in to Policy and Practice: Traduction de la recherche en politique et pratique

10. RÉFÉRENCES

1. Trends in maternal mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division [Internet]. [cité 26 janv 2025]. Disponible sur: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759>
2. Hug L, Alexander M, You D, Alkema L. National, regional, and global levels and trends in neonatal mortality between 1990 and 2017, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis. *Lancet Glob Health*. 13 mai 2019;7(6):e710-20.
3. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 - PMC [Internet]. [cité 26 janv 2025]. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4255481/>
4. Hug L, You D, Blencowe H, Mishra A, Wang Z, Fix MJ, et al. Global, regional, and national estimates and trends in stillbirths from 2000 to 2019: a systematic assessment. *The Lancet*. 28 août 2021;398(10302):772-85.
5. Overview-Income-inequality-Trends-SSA_FR-web.pdf [Internet]. [cité 26 janv 2025]. Disponible sur: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/africa/Overview-Income-inequality-Trends-SSA_FR-web.pdf
6. Rapport sur l'urbanisation en Afrique : pour soutenir la croissance il faut améliorer la vie des habitants et des entreprises dans les villes [Internet]. World Bank. [cité 26 janv 2025]. Disponible sur: <https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2017/02/09/world-bank-report-improving-conditions-for-people-and-businesses-in-africas-cities-is-key-to-growth>
7. One Platform for Data Discovery, Management and Visualization, Regardless of Technical Expertise - knoema.com [Internet]. Knoema. [cité 28 janv 2025]. Disponible sur: <https://knoema.com//>
8. World Population Prospects [Internet]. [cité 26 janv 2025]. Disponible sur: <https://population.un.org/wpp/>

9. McNab S, Scudder E, Syed U, Freedman LP. Maternal and newborn health for the urban poor: the need for a new mental model and implementation strategies to accelerate progress. *Glob Health*. 28 avr 2022;18:46.
10. Coast E, McDaid D, Leone T, Lemmi V, Pitchforth E, Matthews Z, et al. What are the effects of different models of delivery for improving maternal and infant health outcomes for poor people in urban areas in low income and lower middle income countries?
11. Wong KL, Banke-Thomas A, Sholkamy H, Dennis ML, Pembe AB, Birabwa C, et al. A tale of 22 cities: utilisation patterns and content of maternal care in large African cities. *BMJ Glob Health*. 1 mars 2022;7(3):e007803.
12. Banke-Thomas A, Wong KLM, Ayomoh FI, Giwa-Ayedun RO, Benova L. “In cities, it’s not far, but it takes long”: comparing estimated and replicated travel times to reach life-saving obstetric care in Lagos, Nigeria. *BMJ Glob Health* [Internet]. 25 janv 2021 [cité 29 janv 2025];6(1). Disponible sur: <https://gh.bmj.com/content/6/1/e004318>
13. Cuervo LG, Martínez-Herrera E, Cuervo D, Jaramillo C. Improving equity using dynamic geographic accessibility data for urban health services planning. *Gac Sanit*. 1 nov 2022;36(6):497-9.
14. Avoka CK, McArthur E, Banke-Thomas A. Interventions to improve obstetric emergency referral decision making, communication and feedback between health facilities in sub-Saharan Africa: A systematic review. *Trop Med Int Health TM IH*. mai 2022;27(5):494-509.
15. Alaofe H, Lott B, Kimaru L, Okusanya B, Okechukwu A, Chebet J, et al. Emergency Transportation Interventions for Reducing Adverse Pregnancy Outcomes in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review. *Ann Glob Health*. 86(1):147.
16. OMS_ORGANISATION DES SYSTEMES DE SANTE URBAINS [Internet]. [cité 29 janv 2025]. Disponible sur: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/198147/WHA44_TD-4_fre.pdf
17. Porignon D. Should health systems in developing countries focus on regularity of service delivery to improve their performances ? 2001.

18. Scorgie F, Lusambili A, Luchters S, Khaemba P, Filippi V, Nakstad B, et al. « Mothers get really exhausted! » The lived experience of pregnancy in extreme heat: Qualitative findings from Kilifi, Kenya. *Soc Sci Med* 1982. oct 2023;335:116223.
19. Davahli MR, Karwowski W, Tair R. A System Dynamics Simulation Applied to Healthcare: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. août 2020;17(16):5741.
20. Brailsford SC, Harper PR, Patel B, Pitt M. An analysis of the academic literature on simulation and modelling in health care. *J Simul*. 1 sept 2009;3(3):130-40.
21. Katsaliaki K, Mustafee N. Applications of simulation within the healthcare context. *J Oper Res Soc*. 1 août 2011;62(8):1431-51.
22. Amri M, Chatur A, O'Campo P. Intersectoral and multisectoral approaches to health policy: an umbrella review protocol. *Health Res Policy Syst*. 15 févr 2022;20(1):21.
23. Harpham T, Tetui M, Smith R, Okwaro F, Biney A, Helzner J, et al. Urban Family Planning in Sub-Saharan Africa: an Illustration of the Cross-sectoral Challenges of Urban Health. *J Urban Health*. 14 juin 2022;99.
24. Fone D, Hollinghurst S, Temple M, Round A, Lester N, Weightman A, et al. Systematic review of the use and value of computer simulation modelling in population health and health care delivery. *J Public Health Med*. déc 2003;25(4):325-35.
25. Homer JB, Hirsch GB. System Dynamics Modeling for Public Health: Background and Opportunities. *Am J Public Health*. mars 2006;96(3):452-8.
26. WorldPop, open data for spatial demography | Scientific Data [Internet]. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://www.nature.com/articles/sdata20174>
27. Institut National de la Statistique/INS, ICF. Enquête Démographique et de Santé en Guinée 2018. Conakry, Guinée, et Rockville, Maryland, USA 2018. [Internet]. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/rapports_enquetes/EDS-2018-Indicateurs-Cles.pdf

28. République de Guinée_Enquête Démographique et de Santé 2018 Rapport de synthèse: [https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/rapports_enquetes/Rapport%20final%20EDS%202018%20\(1\).pdf](https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/rapports_enquetes/Rapport%20final%20EDS%202018%20(1).pdf) [Internet]. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: [https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/rapports_enquetes/Rapport%20final%20EDS%202018%20\(1\).pdf](https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/rapports_enquetes/Rapport%20final%20EDS%202018%20(1).pdf)

29. GROVOGUI FM, Dioubate N, Manet H, Kpogomou P, Millimouno TM, Semaan A, et al. Geographical accessibility and inequalities in access to childbirth care in the Grand Conakry metropolitan area, Guinea: a spatial modelling study [Internet]. Research Square; 2024 [cité 27 janv 2025]. Disponible sur: <https://www.researchsquare.com/article/rs-4926298/v1>

30. World Bank Group. De la connectivité à l'OPPORTUNITÉ : Exploiter les corridors régionaux pour soutenir la croissance et le développement en Guinée. [Internet]. World Bank. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099110123113024859/pdf/P17277500e08720c0095ba0c80e4b69ea6b.pdf>

31. Graham W, Woodd S, Byass P, Filippi V, Gon G, Virgo S, et al. Diversity and divergence: the dynamic burden of poor maternal health. *The Lancet*. 29 oct 2016;388(10056):2164-75.

32. Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, Shackelford KA, Steiner C, Heuton KR, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet*. 13 sept 2014;384(9947):980-1004.

33. Nations U. 2018 Revision of World Urbanization Prospects [Internet]. United Nations. United Nations; [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://www.un.org/en/desa/2018-revision-world-urbanization-prospects>

34. Fund UNC. Monitoring the Situation of Children and Women. [cité 6 mars 2025]; Disponible sur: <https://www.un-ilibrary.org/content/databases/27884201>

35. Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, Jordan K, Leslie HH, Roder-DeWan S, et al. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *Lancet Glob Health*. 2018;6:e1196-252.
36. Elsey H, Agyepong I, Huque R, Quayyem Z, Baral S, Ebenso B, et al. Rethinking health systems in the context of urbanisation: challenges from four rapidly urbanising low-income and middle-income countries. *BMJ Glob Health*. 2019;4(3):e001501.
37. Lilford R, Kyobutungi C, Ndugwa R, Sartori J, Watson SI, Sliuzas R, et al. Because space matters: conceptual framework to help distinguish slum from non-slum urban areas. *BMJ Glob Health*. avr 2019;4(2):e001267.
38. Admin MNH. Death in the city: Can Kampala mothers, their newborns be saved? [Internet]. Makerere University Centre of Excellence for Maternal Newborn & Child Health. 2019 [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://mnh.musph.ac.ug/blog/death-in-the-city-can-kampala-mothers-their-newborns-be-saved/>
39. Baguiya A, Meda IB, Millogo T, Kourouma M, Mouniri H, Kouanda S. Availability and utilization of obstetric and newborn care in Guinea: A national needs assessment. *Int J Gynecol Obstet*. 1 nov 2016;135:S2-6.
40. Murphy GAV, Gathara D, Abuya N, Mwachiro J, Ochola S, Ayisi R, et al. What capacity exists to provide essential inpatient care to small and sick newborns in a high mortality urban setting? - A cross-sectional study in Nairobi City County, Kenya. *PloS One*. 2018;13(4):e0196585.
41. Leslie HH, Spiegelman D, Zhou X, Kruk ME. Service readiness of health facilities in Bangladesh, Haiti, Kenya, Malawi, Namibia, Nepal, Rwanda, Senegal, Uganda and the United Republic of Tanzania. *Bull World Health Organ*. 1 nov 2017;95(11):738-48.
42. Menéndez C, Quintó L, Castillo P, Fernandes F, Carrilho C, Ismail MR, et al. Quality of care and maternal mortality in a tertiary-level hospital in Mozambique: a retrospective study of clinicopathological discrepancies. *Lancet Glob Health*. juill 2020;8(7):e965-72.

43. Kolie D, Camara BS, Delamou A, Béavogui AH, Hermans V, Edwards JK, et al. The Ebola-effect in Guinea 2014-15: Tangled trends of malaria care in children under-five. *PloS One*. 2018;13(2):e0192798.
44. Delamou A, Ayadi AME, Sidibe S, Delvaux T, Camara BS, Sandouno SD, et al. Effect of Ebola virus disease on maternal and child health services in Guinea: a retrospective observational cohort study. *Lancet Glob Health*. avr 2017;5(4):e448-57.
45. Dioubaté N, Diallo MC, Maomou C, Niane H, Millimouno TM, Camara BS, et al. Perspectives and experiences of healthcare providers on the response to the COVID-19 pandemic in three maternal and neonatal referral hospitals in Guinea in 2020: a qualitative study. *BMC Health Serv Res*. 21 févr 2024;24(1):226.
46. NAME C. L'impact d'Ebola sur le secteur de la santé en république de Guinée | Eclasio [Internet]. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://www.eclasio.org/publication/limpact-debola-sur-le-secteur-de-la-sante-en-republique-de-guinee/>
47. Maltais S, Sylla M, Sarr M, Yaya S. Localisation de l'aide internationale.
48. PLAN STRATEGIQUE SRMNIA-N GUINEE - Portail des OSC Guinéennes [Internet]. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://osc-guinee.org/ressource/plan-strategique-srmnia-n-guinee/>
49. Plan_SRMNIA-Nut_2020_2024_21_aout_2020_-_SC.pdf [Internet]. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: https://files.aho.afro.who.int/afahobckpcontainer/production/files/Plan_SRMNIA-Nut_2020_2024_21_aout_2020_-_SC.pdf
50. Birth during off-hours: Impact of time of birth, staff's seniority, and unit volume on maternal adverse outcomes—a population-based cross-sectional study of 87 065 deliveries - Pfniss - 2023 - Birth - Wiley Online Library [Internet]. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/birt.12663>
51. Vilkkö R, Räisänen S, Gissler M, Stefanovic V, Kalliala I, Heinonen S. Busy day effect on the use of obstetrical interventions and epidural analgesia during labour: a cross-

- sectional register study of 601 247 deliveries. *BMC Pregnancy Childbirth*. 13 juin 2022;22(1):481.
52. Hategeka C, Ruton H, Karamouzian M, Lynd LD, Law MR. Use of interrupted time series methods in the evaluation of health system quality improvement interventions: a methodological systematic review. *BMJ Glob Health*. oct 2020;5(10):e003567.
 53. Renmans D, Holvoet N, Criel B. Combining Theory-Driven Evaluation and Causal Loop Diagramming for Opening the « Black Box » of an Intervention in the Health Sector: A Case of Performance-Based Financing in Western Uganda. *Int J Environ Res Public Health*. 3 sept 2017;14(9):1007.
 54. Applying the Realist Evaluation Approach to the Complex Process of Policy Implementation-The Case of the User Fee Exemption Policy for Cesarean Section in Benin - PubMed [Internet]. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34169051/>
 55. Salmon A, Rachuba S, Briscoe S, Pitt M. A structured literature review of simulation modelling applied to Emergency Departments: Current patterns and emerging trends. *Oper Res Health Care*. 1 déc 2018;19:1-13.
 56. Calancie L, Margolis L, Chall SA, Mullenix A, Chaudhry A, Hassmiller Lich K. System Support Mapping: A Novel Systems Thinking Tool Applied to Assess the Needs of Maternal and Child Health Title V Professionals and Their Partners. *J Public Health Manag Pract JPHMP*. 2020;26(4):E42-53.
 57. Lemke J, Łatuszyńska M. Validation of System Dynamics Models – a Case Study. *J Entrep Manag Innov*. 2013;9(2):45-59.
 58. Schwaninger M, Groesser S. System Dynamics Modeling: Validation for Quality Assurance. In: Meyers RA, éditeur. *Complex Systems in Finance and Econometrics* [Internet]. New York, NY: Springer; 2011 [cité 6 mars 2025]. p. 767-81. Disponible sur: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7701-4_42
 59. Qudrat-Ullah H. STRUCTURAL VALIDATION OF SYSTEM DYNAMICS AND AGENT- BASED SIMULATION MODELS.

60. Using Systems Thinking Tools to Improve Maternal Health. [Internet]. Bing. [cité 6 mars 2025]. Disponible sur: <https://www.bing.com/videos/search?q=Using+Systems+Thinking+Tools+to+Improve+Maternal+Health.&qpv=Using+Systems+Thinking+Tools+to+Improve+Maternal+Health.&FORM=VDRE>
61. Semwanga AR, Nakubulwa S, Adam T. Applying a system dynamics modelling approach to explore policy options for improving neonatal health in Uganda. *Health Res Policy Syst.* 4 mai 2016;14(1):35.

ANNEXE 1 – FICHE D'INFORMATION DESTINEE AUX PARTICIPANTES DE L'ETUDE DE CAS

EIA pour le personnel de santé

Bonjour, je m'appelle [dire votre nom] et je suis chercheur au Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA_PCMT), de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous voudrions vous inviter à participer à une étude de recherche sur éléments ayant une interaction avec l'écosystème urbain du Grand Conakry et affectant la prestation et utilisation des services de santé maternelle et néonatale. Cette étude est menée par le CEA_PCMT en collaboration avec l'Institut de Médecine Tropicale (IMT) d'Anvers, Belgique. Ce document contient des informations importantes sur l'étude et explique vos droits à la participation volontaire.

Cette étude a été revue et approuvée par le comité d'éthique de l'Institut de Médecine Tropicale en Belgique, et par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé (CNERS) en Guinée.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette étude. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment.

Quel est l'objet de l'étude ?

Nous voulons comprendre le mécanisme par laquelle l'écosystème urbain du grand Conakry influence la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale. Nous allons poser des questions sur ce qui facilite ou rend difficile l'offre des soins de santé maternelle et périnatale dans ce contexte particulier (du grand Conakry).

En quoi cela consiste-t-il ?

Le chercheur (moi-même) vous demandera quelques questions concernant les interactions des éléments de l'écosystème urbain avec l'accès, la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale dans le grand Conakry. Pour cela, on a besoin de votre avis sur ces éléments, votre point de vue et vos perceptions face à cela. Cependant, on garantit que tous les noms et numéros seront remplacés par des codes aléatoires dans l'ensemble finale des données pour protéger votre anonymat.

Quels sont les risques et inconvénients éventuels ?

Il n'y a pas de risques directs résultant de votre participation à ce projet. S'il y a une question spécifique à laquelle vous ne souhaitez pas répondre, pour protéger votre vie privée ou parce que vous êtes mal à l'aise, nous pouvons le sauter. Vous pouvez également décider de refuser la participation à l'étude ou à tout moment d'arrêter de répondre aux questions si vous le souhaitez, sans aucune conséquence. Votre participation à cette étude va nous aider à comprendre les interactions urbaines qui influencent l'accès, l'utilisation et la fourniture des services de santé maternelle. Toute

blessure, tout dommage ou toute perte subis par les participants à l'étude et causés directement ou indirectement par leur participation à l'étude sera couverte par une assurance.

Quels sont les avantages possibles ?

La participation à cette étude ne vous apportera aucun bénéfice direct. Les informations que vous apporterez contribueront à l'amélioration des directives actuelles et à des recommandations qui permettront d'améliorer l'accès, la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale en milieu urbain.

Que se passe-t-il avec les informations recueillies ?

Cette étude comprend la collecte de données et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger votre vie privée et les informations que vous

Comment nous contacter, si vous avez des questions ou problèmes

Si vous avez des questions par rapport à l'étude, vous pouvez contacter l'investigatrice principale ou le coordinateur pays aux adresses suivantes :

- Dr. Nafissatou DIOUBATE : 622 623 088/ E-mail : ndioubate@cea-pcmt.org
- Pr. Alexandre DELAMOU 628 594 765 ou E-mail : adelamou@cea-pcmt.org

EIA pour les femmes

Bonjour, je m'appelle [votre nom] et je travaille comme chercheur au Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies (CEA-PCMT), à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous menons une étude pour mieux comprendre comment certaines choses dans la ville (comme les routes, les transports, les infrastructures, etc.) influencent l'accès et la qualité des soins pour les femmes enceintes, les mamans et les bébés dans le Grand Conakry. Cette étude est faite par notre centre ici en Guinée, avec le soutien Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Belgique. Ce document vous explique ce que nous faisons dans l'étude et vous informe sur vos droits si vous choisissez d'y participer. L'étude a été acceptée par les personnes responsables de vérifier que tout est fait dans le respect des règles, ici en Guinée et aussi en Belgique. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment.

Quel est l'objet de l'étude ?

Nous voulons comprendre le mécanisme par laquelle l'écosystème urbain du grand Conakry influence la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale. Nous allons poser des questions sur ce qui facilite ou rend difficile l'accès et l'utilisation des méthodes dans ce contexte particulier (du grand Conakry).

En quoi cela consiste-t-il ?

Le chercheur (moi-même) vous demandera quelques questions concernant les interactions des éléments de l'écosystème urbain avec l'accès, la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale dans le grand Conakry. Pour cela, on a besoin de votre avis sur ces éléments, votre point de vue et vos perceptions face à cela, en se basant à vos expériences antérieures de l'utilisation de ces services. Cependant, on garantit que tous les noms et numéros seront remplacés par des codes aléatoires dans l'ensemble finale des données pour protéger votre anonymat.

Quels sont les risques et inconvénients éventuels ?

Il n'y a pas de risques directs résultant de votre participation à ce projet. Toutefois, après la discussion, un petit montant (50.000GNF \approx 5 USD) vous sera remis en guise de remboursement des frais de transport. S'il y a une question spécifique à laquelle vous ne souhaitez pas répondre, pour protéger votre vie privée ou parce que vous êtes mal à l'aise, nous pouvons le sauter. Vous pouvez également décider de refuser la participation à l'étude ou à tout moment d'arrêter de répondre aux questions si vous le souhaitez, sans aucune conséquence. Votre participation à cette étude va nous aider à comprendre les interactions urbaines qui influencent l'accès, l'utilisation et la fourniture des services de santé maternelle. Toute blessure, tout dommage ou toute perte subis par les participants à l'étude et causés directement ou indirectement par leur participation à l'étude sera couverte par une assurance.

Quels sont les avantages possibles ?

La participation à cette étude ne vous apportera aucun bénéfice direct. Les informations que vous apporterez contribueront à l'amélioration des directives actuelles et à des recommandations qui permettront d'améliorer l'accès, la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale en milieu urbain.

Que se passe-t-il avec les informations recueillies ?

Cette étude comprend la collecte de données et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger votre vie privée et les informations que vous

Comment nous contacter, si vous avez des questions ou problèmes

Si vous avez des questions par rapport à l'étude, vous pouvez contacter l'investigatrice principale ou le coordinateur pays aux adresses suivantes :

- Dr. Nafissatou DIOUBATE : 622 623 088/ E-mail : ndioubate@cea-pcmt.org
- Pr. Alexandre DELAMOU 628 594 765 ou E-mail : adelamou@cea-pcmt.org

DGD avec les femmes

Bonjour, je m'appelle [votre nom] et je travaille comme chercheur au Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies (CEA-PCMT), à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous menons une étude pour mieux comprendre comment certaines choses dans la ville (comme les routes, les transports, les infrastructures, etc.) influencent l'accès et la qualité des soins pour les femmes enceintes, les mamans et les bébés dans le Grand Conakry. Cette étude est faite par notre centre ici en Guinée, avec le soutien Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Belgique. Ce document vous explique ce que nous faisons dans l'étude et vous informe sur vos droits si vous choisissez d'y participer. L'étude a été acceptée par les personnes responsables de vérifier que tout est fait dans le respect des règles, ici en Guinée et aussi en Belgique. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment.

Quel est l'objet de l'étude ?

Nous voulons comprendre le mécanisme par laquelle l'écosystème urbain du grand Conakry influence la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale. Nous allons poser des questions sur ce qui facilite ou rend difficile l'accès et l'utilisation des méthodes dans ce contexte particulier (du grand Conakry).

En quoi cela consiste-t-il ?

Le chercheur (moi-même) vous demandera quelques questions concernant les interactions des éléments de l'écosystème urbain avec l'accès, la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale dans le grand Conakry. Pour cela, on a besoin de votre avis sur ces éléments, votre point de vue et vos perceptions face à cela. La discussion dont vous allez participer va rassembler plusieurs participants, afin de discuter ensemble des sujets liés à l'étude. Cependant, on garantit que tous les noms et numéros seront remplacés par des codes aléatoires dans l'ensemble finale des données pour protéger votre anonymat (ex : nous vous attribuons des numéros ou tout autre forme de protection d'identité personnelle lors des échanges)

Quels sont les risques et inconvénients éventuels ?

Il n'y a pas de risques directs résultant de votre participation à ce projet. Vous allez participer à une discussion de groupe (appelée aussi focus group) avec d'autres personnes qui rassemblera environ 6 à 8 personnes. La discussion durera environ 1h30 à 2 heures. Nous parlerons des choses qui facilitent ou rendent difficile l'accès aux soins de santé pour les femmes et les bébés en villes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce que vous pensez est ce qui compte. S'il y a une question spécifique à laquelle vous ne souhaitez pas répondre, pour protéger votre vie privée ou parce que vous êtes mal à l'aise, nous pouvons le sauter. Vous pouvez également décider de refuser la participation à l'étude ou à tout moment d'arrêter de répondre aux questions si vous le souhaitez, sans aucune conséquence. Votre participation à cette étude va nous aider à comprendre les interactions urbaines qui influencent l'accès, l'utilisation et la fourniture des services de santé maternelle. Toute blessure, tout dommage ou toute perte subis par les

participants à l'étude et causés directement ou indirectement par leur participation à l'étude sera couverte par une assurance.

Quels sont les avantages possibles ?

La participation à cette étude ne vous apportera aucun bénéfice direct. Toutefois, après la discussion, un petit montant (50.000GNF \approx 5 USD) vous sera remis en guise de remboursement des frais de transport. Les informations que vous apporterez contribueront à l'amélioration des directives actuelles et à des recommandations qui permettront d'améliorer l'accès, la prestation et l'utilisation des services de santé maternelle et périnatale en milieu urbain.

Que se passe-t-il avec les informations recueillies ?

Cette étude comprend la collecte de données et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger votre vie privée et les informations que vous

Comment nous contacter, si vous avez des questions ou problèmes

Si vous avez des questions par rapport à l'étude, vous pouvez contacter l'investigatrice principale ou le coordinateur pays aux adresses suivantes :

- Dr. Nafissatou DIOUBATE : 622 623 088/ E-mail : ndioubate@cea-pcmt.org
- Pr. Alexandre DELAMOU 628 594 765 ou E-mail : adelamou@cea-pcmt.org

CERTIFICAT DE CONSENTEMENT

Noms et Prénom du participant ou de la participante :

.....
.....

J'ai lu les informations ci-dessus, ou elles m'ont été lues. J'ai eu l'occasion de poser des questions concernant ces renseignements et l'on m'a répondu à ma satisfaction. Je donne mon consentement volontairement pour participer à la présente étude, et je comprends que j'ai le droit de me retirer à tout moment sans aucune conséquence.

Signature ou marque personnelle du participant (e), ex : X OU + Date

Si le ou participant(e) ne peut pas lire le formulaire lui-même, un témoin doit signer ici :

J'étais présent lorsque les avantages, les risques et les procédures ont été lus à la bénévole. Toutes les questions qu'elle a posées ont été répondues et ainsi elle a accepté de participer à l'étude.

Noms et Prénom du témoin :

.....

Signature du témoin Date

Je certifie que la nature et le but, les avantages potentiels et les risques éventuels associés à la participation à cette étude ont été expliqués à la personne ci-dessus et qu'elle a volontairement accepté de participer.

Noms et Prénom de la personne obtenant le consentement :

.....
.....

Signature de la personne obtenant le consentement Date

ANNEXE 2.1 – GUIDE DES ENTRETIENS (EIA/DGD) AVEC LES FEMMES

Bonjour, enchantée de vous rencontrer. L'entretien suivant portera sur votre grossesse/accouchement/post-partum et sur la manière dont vous utilisez les services de santé pendant cette période dans la ville, et sur différents événements pouvant influencer vos choix et décisions.

- ❖ Pouvez-vous nous parler de votre grossesse/accouchement/post-partum ? Est-ce votre premier ?
 - Si non, en quoi est-il différent/identique des précédents ?
 - Comment/quand/pourquoi recherchez-vous des soins dans l'établissement de santé ?
 - Qu'est-ce qui influence votre choix de l'établissement ? (Probe si des aspects de l'environnement urbain influencent le choix)

- ❖ Dites-nous votre point de vue sur l'événement X – où étiez-vous lorsque l'événement s'est produit ? Quand en avez-vous entendu parler ? Comment y avez-vous réagi ?

- ❖ Comment l'événement a-t-il affecté la manière dont vous recherchez des soins pour votre grossesse/accouchement/post-partum dans les établissements de santé de la ville ? (Interroge sur les défis et les facilitateurs de l'utilisation des soins)

- ❖ Comment l'événement a-t-il affecté votre santé (et celle de votre bébé) directement ou indirectement de quelque manière que ce soit ?

- ❖ Qu'aurait-on pu faire de différent/de mieux (que changeriez-vous si vous le pouviez) pour éviter les conséquences négatives de cet événement sur votre utilisation des soins de santé/votre santé ?

- ❖ Qu'est-ce qui aurait pu aggraver considérablement les conséquences de l'événement ?

- ❖ Percevez-vous d'éventuelles différences dans les conséquences de l'événement si vous viviez dans une zone rurale ?

ANNEXE 2.2 – GUIDE DES ENTRETIENS (EIA/DGD) AVEC PRESTATAIRES DE SOINS

Bonjour, ravi de vous rencontrer. L'entretien suivant portera sur la manière dont la prestation de soins a été affectée par certains événements survenus dans la ville, et sur votre perception de la manière dont cet événement a affecté votre travail et votre utilisation des soins de santé.

- ❖ Pouvez-vous nous parler de votre rôle en tant que prestataire de soins ?
 - Dans quel type d'établissement travaillez-vous ?
 - Quel type de services fournissez-vous (demandez si les aspects des environnements urbains influencent les activités ou si le fait de travailler en ville est différent de celui d'un environnement rural)

- ❖ Dites-nous votre point de vue sur l'événement X : où étiez-vous lorsque l'événement s'est produit ? Quand en avez-vous entendu parler ? Comment y avez-vous réagi ?

- ❖ Comment l'événement a-t-il affecté la manière dont vous fournissez des services dans les établissements de santé de la ville ? (Explorer les défis et les facilitateurs de la prestation de soins).
 - Comment pouvez-vous expliquer cela d'un point de vue organisationnel/de l'établissement de santé et d'un point de vue personnel ?

- ❖ Selon vous, comment l'événement a-t-il affecté la manière dont vous, les femmes enceintes/accoucheuses/post-partum, utilisez les services dans les établissements de santé de la ville ? (questions sur les défis et les facteurs facilitant l'utilisation des soins)

- ❖ Qu'aurait-on pu faire de différent/mieux (que changeriez-vous si vous le pouviez) pour éviter les conséquences négatives de cet événement sur la prestation et l'utilisation des soins de santé ?
 - Qu'est-ce qui aurait pu aggraver l'impact de l'événement ?

- ❖ Percevez-vous d'éventuelles différences dans les conséquences de l'événement si vous viviez dans une zone rurale ?

ANNEXE 3 – Outil sur le recensement des FOSA du Grand Conakry

Questionnaire auprès des responsables des formations sanitaires (FOSA)

Partie 1 - Description générale de la FOSA			
Code	Question	Réponse	Notes/ conditions
P0	Enquêteur	[Choisir sur la liste de noms]	
P1	Région sanitaire	1- Région sanitaire de Kindia 2- Région sanitaire de la ville de Conakry (DSVCo)	
P2	District sanitaire	1. DCS de Kaloum 2. DCS Matam 3. DCS Dixinn 4. DCS Ratoma 5. DCS Matoto 6. DPS Dubréka 7. DCS Coyah 88- Autre [texte]	
P3	Aire de santé	[Choisir de la liste des aires]	
P4	Nom de FoSa	[Choisir de la liste des FoSa] Autre [texte]	
P5	Code unique de FoSa	[Automatiquement généré dans le backend]	
P6	Est-ce la première FoSa que vous visitez aujourd'hui ?	1. Oui 2. Non	
P6.1	Commencez le GPS tracking vers la FoSa		Si c'est la première FoSa du jour
P6.2	Quel était le type de route que vous avez pris ? [SVP choisir toutes les réponses applicables]	1. Asphaltée 2. Non-asphaltée 3. Pierre 88. Autre [texte]	Si c'est la première FoSa du jour
P6.3	Quel mode de transportation avez-vous pris ? [SVP choisir toutes les réponses applicables]	A pieds Moto Tricycle Bus (transport en commun) Taxi-voiture privé Autre [texte]	Si c'est la première FoSa du jour
P6.4	Avez-vous des notes à ajouter à propos de la route ? (e.g. qualité, vitesses, embouteillage, etc...)	[texte]	Si c'est la première FoSa du jour
P7	Date de l'enquête	[Automatiquement collecté dans le backend]	
P8	Heure de début de l'enquête	[Automatiquement collecté dans le backend]	
P9	Coordonnées GPS à l'entrée de la FoSa		

P10	La FoSa était-elle ouverte au moment de la visite ?	1- Oui, et le/la répondant.e est disponible 2- Oui, mais le/la répondant.e n'est pas disponible 3- Non, FoSa fermée 88 - Autre : [texte]	
P10a	Sauvegarder le formulaire et retourner un autre jour pour compléter l'enquête		Si P10 = 3 Non
P10c	Quelle est la date/temps proposé pour répondre au questionnaire ?	[texte]	Si P10= 2 , pas disponible
P10b	Si la FoSa est un hôpital, trouvez le responsable de la réception ou la personne chargée de la gestion de l'établissement. Lisez la formule de salutation suivant : « Bonjour, je m'appelle _____. Nous sommes ici au nom du Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et la Contrôle des Maladies Transmissible, FST/UGANC pour réaliser une enquête sur la disponibilité des formations sanitaires, afin d'aider les autorités a amélioré les services de santé dans le Grand Conakry. Je vais maintenant vous lire quelques lignes qui vous expliqueront l'étude que nous menons. L'étude vise à conduire un recensement de toutes les FoSa disponible et fonctionnelle du grand Conakry (les 5 districts sanitaires de la région de Conakry et la DPS de Dubréka et Coyah) afin d'identifier l'ensemble de FoSa qui fournissent des soins de santé maternelle et du nouveau-né, et de décrire leurs caractéristiques et capacités. Répondre au questionnaire prendra environ 30-45 minutes. Les informations recueillies sur votre établissement pourront être utilisées par le Ministère de la santé et par les chercheurs, dans le but d'améliorer les services ou de réaliser des études plus approfondies sur les services de santé. Ni votre nom ni celui des autres professionnels de santé interrogés participant à cette étude ne seront cités dans les données ou les rapports. Nous vous demandons ainsi votre aide pour nous assurer de l'exactitude des informations recueillies. Votre participation à cette enquête est volontaire. Vous êtes libre de refuser de répondre à n'importe quelle question ou de décider d'interrompre l'entretien à tout moment. Nous espérons cependant que vous répondrez à nos questions, dans l'intérêt des services que vous dispensez, et dans l'intérêt de la nation. S'il y a d'après vous des questions auxquelles une autre personne serait plus à même de répondre, nous vous serions reconnaissants de nous présenter cette personne pour qu'elle nous aide à obtenir les informations demandées. Pour le moment, avez-vous des questions à nous poser ? Ai-je votre accord pour débiter l'enquête ? » <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Si P10= Oui [insert digital signature]
P11	Profession du répondant	1- Directeur de la FoSa 2- Adjoint du directeur 3- Administrateur (trice) 4- Chef de centre 5- Suppliant du chef de centre 6- Gestionnaire des données 7- Assistant (e) de direction 8- Infirmier titulaire 88- Autre [texte]	
P12	Quel est le nom complet officiel de cette FoSa ?	[texte]	Prérempli à partir de P3.

			A confirmer/modifier par l'enquêteur
P13	A quel secteur appartient cette FoSa ?	1- FoSa Publique (étatique) 2- A un ou un groupe/individu (Privé à but lucratif) 3- A une privée (Privé à but lucratif) 4- A une entreprise publique (Paraétatique) 5- A une ONG 6- A une confession religieuse 9- A une association (à but non lucratif) 10- A une association (à but lucratif) 88- Autre [texte]	
P14	Quel est de type/niveau de cette FoSa ?	1- Hôpital National/CHU 2- Hôpital régional 3- Hôpital préfectoral 4- Centre Médical Communal (CMC) 5- Centre de Santé Amélioré (CSA) 6- Centre de Santé Urbain (CSU) 7- Clinique privée 8- Centre Médical (CM) 9- Dispensaire 10- Polyclinique privée 11- Cabinet privé 88- Autre [texte]	
P15	Est-ce que cette FoSa est intégrée au Système National d'Information Sanitaire SNIS ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
P15a	Avez-vous transmis à la DCS/DPS votre rapport SNIS du mois de _____ [à spécifier le mois précédent]?	1- Oui, directement 2- Oui, à travers une autre FoSa 3- Non, le rapport est en cours de préparation mais n'a pas encore été transmis 4- Non, le rapport n'est pas en cours de préparation 99- Ne sait pas 88- Autre : [texte]	Si P15 ≠ « 2-Non »
P15b	Quel est le nom de la FoSa à travers laquelle vous reportez au SNIS ?	[texte]	Si P15 ≠ « 2-Non »

P16	Pendant combien de jours de la semaine votre FoSa est-elle ouverte ?	1- Pendant les 7 jours de la semaine 2- Moins de 7 jours par semaine	
P16a	SVP spécifier les jours durant lesquels la FoSa est ouverte [choix multiple] [SVP choisir toutes les réponses applicables]	1- Lundi 2- Mardi 3- Mercredi 4- Jeudi 5- Vendredi 6- Samedi 3- Dimanche	Si P16 = Moins que 7 jours
P16b	Votre FoSa est-elle aussi ouverte et offre des soins pendant les jours fériés ?	1- Oui 2- Non 3- Ne sait pas 4- Autre [texte]	Si P16 = 1-Pendant les 7 jours de la semaine
P16c	Votre FoSa est-elle fonctionnelle pendant les jours fériés ?	5-	
P17	Quel est l'horaire d'ouverture de votre FoSa ?	1- 24 heures/24 2- Moins de 24 heures/24	
P18	Votre FoSa organise-t-elle des consultations prénatales ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P18a	<i>Si vous n'organisez pas les consultations prénatales : à quelle autre FoSa referez-vous les femmes qui viennent ici pour les soins prénatals ?</i> SVP nommez 2-5 FoSa [réponse non obligatoire]	FoSa 1 : FoSa 2 : FoSa 3 : FoSa 4 : FoSa 5 :	Si P18 ≠ 1- Oui
P19	Votre FoSa offre-t-elle des services d'accouchement (y compris les accouchement compliqués) et les soins au nouveau-né?	1- Oui 2- Seulement au cas où c'est impossible d'attendre 3- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
P19a	À quelle autre FoSa referez-vous les femmes qui viennent ici pour accoucher ? SVP nommez 2-5 FoSa	FoSa 1 : FoSa 2 : FoSa 3 : FoSa 4 : FoSa 5 :	Si P19 ≠ 1- Oui
P20	Votre FoSa organise-t-elle des services de soins postnatals ambulatoires ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	

P21	Votre FoSa offre-t-elle des soins aux prématurés ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P21a	A quelle autre FoSa referez-vous les nouveau-nés prématurés ? SVP nommez 2-5 FoSa	FoSa 1 : FoSa 2 : FoSa 3 : FoSa 4 : FoSa 5 :	
P22	Votre FoSa organise-t-elle des services de vaccination des nouveau-nés et des nourrissons?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P23	Votre FoSa offre-t-elle des services de planification familiale ?	1- Oui 2- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P24	Votre FoSa offre-t-elle des soins d'hospitalisation ?	1- Oui, hospitalisation 2- Oui, seulement les observations 3- Non 99 – Ne sait pas 88 – Autre [texte]	
P25	SVP, pouvez-vous citer les trois FoSa les plus proches de celle-ci, quel que soit leur secteur d'appartenance/type (public ou privé à but lucratif et non lucratif) ?	FoSa 1 : + adresse FoSa 2 : + adresse FoSa 3 : + adresse	
FIN Partie 1	Nous vous remercions pour vos réponses à nos questions et pour votre contribution importante à cette enquête.		Si P19 ≠ 1- Oui

Partie 2 – Soins obstétricaux et néonataux [si P19 = 1- Oui]			
Trouvez la personne qui connaît le mieux les services de soins obstétricaux et néonataux dans cette FoSa. Présentez-vous, expliquez l'objectif de cette enquête, et posez les questions suivantes. « <i>Merci pour vos réponses - j'ai quelques questions supplémentaires à poser à la personne responsable des soins de santé maternelle - par exemple le chef de service ou la matrone.</i> »			
Code	Question	Réponse	Notes/ conditions
T1	Le répondant à cette partie est-il différent de celui qui a répondu à la partie 2 ?	1- Oui, différent répondant 2- Oui, le même répondant avec un répondant supplémentaire 3- Non, le même répondant	
T1a	Profession du nouveau répondant	1- Directeur (trice) 2- Directeur (trice) adjoint.e 3- Administrateur (trice) 4- Secrétaire de direction 5- 2- Chef de service de la Gynécologie-obstétrique 6- Chef de centre 7- Sage-femme maitresse 88- Autre [texte]	Si T1=1 ou 2
T1b	<p>S'il y a un nouvel répondant, lisez la formule de salutation suivant :</p> <p>« <i>Bonjour, je m'appelle _____.</i> Nous sommes ici au nom du Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et la Contrôle des Maladies Transmissibles, FST/UGANC pour réaliser une enquête sur la disponibilité des formations sanitaires, afin d'aider les autorités à améliorer les services de santé dans le Grand Conakry. Je vais maintenant vous lire quelques lignes qui vous expliqueront l'étude que nous menons. L'étude vise à conduire un recensement de toutes les FoSa disponibles et fonctionnelles du grand Conakry (les 5 districts sanitaires de la région de Conakry et la DPS de Dubréka et Coyah) afin d'identifier l'ensemble de FoSa qui fournissent des soins de santé maternelle et du nouveau-né, et de décrire leurs caractéristiques et capacités. Répondre au questionnaire prendra environ 30-45 minutes. Les informations recueillies sur votre établissement pourront être utilisées par le Ministère de la santé et par les chercheurs, dans le but d'améliorer les services ou de réaliser des études plus approfondies sur les services de santé. Ni votre nom ni celui des autres professionnels de santé interrogés participant à cette étude ne seront cités dans les données ou les rapports. Nous vous demandons ainsi votre aide pour nous assurer de l'exactitude des informations recueillies. Votre participation à cette enquête est volontaire. Vous êtes libre de refuser de répondre à n'importe quelle question ou de décider d'interrompre l'entretien à tout moment. Nous espérons cependant que vous répondrez à nos questions, dans l'intérêt des services que vous dispensez, et dans l'intérêt de la nation. S'il y a d'après vous des questions auxquelles une autre personne serait plus à même de répondre, nous vous serions reconnaissants de nous présenter cette personne pour qu'elle nous aide à obtenir les informations demandées.</p> <p>Pour le moment, avez-vous des questions à nous poser ?</p> <p>Ai-je votre accord pour débiter l'enquête ? »</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><i>Je vais vous poser quelques questions sur les services de soins de santé maternelle que votre FOSA organise.</i></p>		Si T1=1 ou 2 [insert digital signature]
Section 1 – Informations générales			

Code	Question	Réponse	Notes/ conditions
Q0	Votre maternité reçoit-elle un appui financier des partenaires ?	1- Oui 2- Non 99 – ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q0a	SVP spécifier le type de financement reçu des partenaires [SVP choisir tous les genres applicables]	1- Financement basé sur la performance 2- Mutuelle de santé 3- ONG d'appui (USAID, etc.) 4- Autre [texte]	Si Q0=1 Oui
Q1	Pendant combien de jours de la semaine votre maternité est-elle ouverte pour offrir les soins d'accouchement ?	1- Pendant les 7 jours de la semaine 2- Moins de 7 jours	
Q1a	Votre maternité est-elle aussi ouverte pendant les jours fériés pour offrir les services d'accouchement ?	1- Oui 2- Non 88- Ne sait pas 99- Autre [texte]	Si Q1 = 1-Pendant les 7 jours de la semaines
Q1b	SVP spécifier les jours durant lesquels la maternité est ouverte pour offrir les soins d'accouchement [choix multiple]	1- Lundi 2- Mardi 3- Mercredi 4- Jeudi 5- Vendredi 6- Samedi 7- Dimanche	Si Q1 = Moins que 7 jours
Q2	Quel est l'horaire d'ouverture de votre maternité pour offrir les soins d'accouchement ?	1- 24 heures/24 2- Moins de 24 heures/24	
Q2a	Pendant un jour ouvrable habituel, à quelle heure ouvre la maternité pour offrir les soins d'accouchement ?	___ ___	Si Q2 = 2- moins que 24h
Q2b	Pendant un jour ouvrable habituel, à quelle heure la maternité cesse-t-elle d'offrir les soins d'accouchement ?	___ ___	Si Q2 = 2- moins que 24h
Q3	Quel est le nombre moyen de femmes qui accouchent ici par mois ? Pensez au mois d'Octobre 2023 par exemple... Je vais vous donner quelques options	1- <10 par mois 2- 10-20 par mois 3- 20-30 par mois 4- >30 par mois 99- Ne sais pas 88- Autre [texte]	
Section 2 – Fonctions SONE/SONU			
Les questions suivantes sont a propos des fonctions des soins obstétricaux et néonataux d'urgence disponibles/organisés par votre maternité			

Code	Question	Réponse	Notes / conditions
Q4	L'administration d'ocytocine après accouchement pour la prévention de l'hémorragie post-partum est-elle effectuée de façon systématique à toutes les femmes dans votre maternité ?	1- Oui 2- Non 88- Ne sait pas 99- Autre [texte]	
Q5	SVP indiquez si chacune des interventions suivantes pour la gestion des complications pendant et après la grossesse et la naissance, a été effectuée au cours des 12 mois passés par les prestataires de soins de votre FOSA	1- Oui 2- Non – aucune femme n'en a eu besoin au cours des 12 derniers mois, mais c'est possible de l'offrir 3- Non – la FOSA n'est pas en mesure d'offrir ces interventions	
Q5a	Administration parentérale d'antibiotiques (IV ou IM) aux mères	99- Ne sais pas 88- Autre [texte]	
Q5b	Administration parentérale d'ocytociques (IV ou IM) pour le traitement de l'hémorragie post-partum		
Q5c	Administration parentérale de sulfate de magnésium pour le traitement de la pré-éclampsie ou éclampsie (IV ou IM)		
Q5d	Accouchement assisté par voie basse (Ventouse)		
Q5e	Extraction manuelle du placenta		
Q5f	Évacuation utérine après accouchement (Enlèvement des produits de conception retenus)		
Q5g	Réanimation néonatale (avec ballon et masque)		
Q5h	Césarienne		
Q5i	Transfusion sanguine		
	Demandez qu'on vous montre l'endroit où on stocke les médicaments Identifiez la personne la plus informée sur le stockage et la gestion des médicaments et autres produits. Se présenter et expliquez le but de l'enquête et posez les questions suivantes :		
Q6	SVP est-ce que vous pouvez me montrer l'endroit où vous stockez les médicaments utilisés pour la maternité?	1- Oui – observé à la maternité 2- Oui – Tous les médicaments sont stockés au même endroit (pas spécifique a la maternité) 3- Non – refus de montrer 4- Non – il n'existe pas un endroit pour stocker les médicaments 88- Autre [texte]	
Q7	Observez et demandez la disponibilité de ces médicaments <u>au moment de la visite</u> : « Je voudrais savoir si les médicaments suivants sont disponibles aujourd'hui dans la structure. Si l'un des médicaments que je vais mentionner est	1- Au moins un valide 2- Disponible aucun valide 3- Rapporté disponible / pas vu 4- Pas disponible aujourd'hui 5- Jamais été disponible	Si Q6=1 et Q6=2

	stocké à un autre endroit dans la structure, veuillez me le dire SVP afin que je puisse m'y rendre »	6- Toujours apporté par les femmes 99 – Ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q7a	Oxytocine ou autre utérotonique injectable		
Q7b	Misoprostol comprimés/capsules (cytotec)		
Q7c	Lidocaïne / lidocaïne injectable		
Q7d	Sulfate de magnésium injectable		
Q7e	Nifédipine comprimés / capsules (CCB pour hypertension)		
Q7f	Médicament de première ligne contre l'hypertension (consigne)		
Q7g	Ampicilline en poudre pour injection – (Antibiotiques à large spectre)		
Q7a1	L'oxytocine est-elle stockée au froid ?	1- Oui, observé 2- Oui, non observé 3- Non 99- Ne sais pas 88- Autre [texte]	Si Q7a = oui
SVP, pouvez-vous me montrer la salle de travail et d'accouchement / l'endroit où les femmes travaillent et accouchent			
Q9	Combien de lits d'accouchement <u>fonctionnels</u> sont présents dans votre maternité ?	_____ lits Aucun Autre [texte]	
Q10	Combien de lits existe-t-il dans la salle de séjour de la maternité ?	_____ lits Aucun Autre [texte]	
Q11	Existe-t-il une salle/un bloc opératoire dédié(e) aux césariennes ?	Oui Non Autre [texte]	Si Q5h = oui
Q12	Existe-t-il une unité de soins intensifs pour recevoir les femmes avec des complications obstétricales ? <i>Définitions : L'unité de soins intensifs est définie comme une zone clinique où une assistance respiratoire peut être fournie.</i>	Oui Non Autre [texte]	
Q13	Combien de berceaux/lit pour nouveau-nés existent-ils ?	___ ___	So Q13=1

Section 3 – Personnel

J'ai quelques questions sur le personnel travaillant dans cet établissement.

Code	Question	Réponse	Notes/ conditions
Q16	Je vais vous présenter une liste de qualifications. Pour chacune, dites-moi combien votre structure utilise-t-elle Ne comptez qu'une seule fois chaque personne, pour sa qualification technique ou professionnelle la plus élevée.		
Q16a	Obstétriciens		
Q16b	Sage-femme maitresse		
Q16c	Médecins généralistes (non spécialistes)		
Q16d	Infirmier d'état		
Q16e	Agent Technique de santé (ATS)		
Q16f	Matrone		
Q16g	Experts en santé publique		
Q16h	Pharmaciens		
Q16i	Techniciens de laboratoire (médical et pathologie)		
Q16j	Anesthésiste		
Q16k	Autres cliniciens (attachés de santé/techniciens supérieurs de santé/assistants médicaux)		
Q17	Est-ce qu'il y a un prestataire de santé qui est de garde soit dans cette structure soit sur appel (24H/24H) pour prendre en charge les césariennes (y compris les week-ends et jours fériés) ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q5h = oui
Q18	Est-ce qu'il y a un anesthésiste qui est disponible et présent pour cette structure, ou soit sur appel téléphonique (24H/24H) (y compris les week-ends et jours fériés) ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q5h = oui

Section 4 – Références			
Code	Question	Réponse	Notes/ conditions
Q19	Votre FOSA reçoit-elle des femmes enceintes, en travail, pour accoucher, ou en post-partum référées à partir d'autres FOSA ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q19a	Avez-vous reçu des cas de femmes référées au cours des 30 derniers jours ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q19=1 Oui

Q19b	SVP nommer 2-5 FOSA qui réfèrent le plus de femmes vers vous	FoSa 1 : FoSa 2 : FoSa 3 : FoSa 4 : FoSa 5 :	Si Q19=1 Oui
Q20	Votre FOSA réfère-t-elle le femmes enceintes, en travail, pour accoucher, ou en post-partum vers d'autres FOSA ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q20a	SVP nommer 2-5 FOSA vers lesquelles vous réferez le plus de femmes	FoSa 1 : FoSa 2 : FoSa 3 : FoSa 4 : FoSa 5 :	Si Q20= 1 Oui
Q21	Votre FOSA a-t-elle accès à une ambulance fonctionnelle ou un autre véhicule fonctionnel pour le transport d'urgence des patients ?	1- Oui, nous en avons une 2- Oui, nous y avons accès/ nous pouvons appeler une 3- Non, les femmes doivent se débrouiller seules 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	Si Q20= 1 Oui
Q21a	A quel établissement appartient cette ambulance ?	[texte]	Si Q21 = 2
Q22	Votre FOSA dispose-t-elle d'une ambulance pour transporter les femmes que les autres FOSA réfèrent vers ici ?	1- Oui, nous en avons une 2- Oui, nous y avons accès/ nous pouvons appeler une 3- Non, les femmes doivent se débrouiller seules 88- Autre [texte]	Si Q19 = 1 Oui et Q3 = 4 (plus que 30 par mois)

Section 5 – Prix des soins maternels			
Code	Question	Réponse	Notes/ conditions
Q24	<p>Comment les femmes qui accouchent dans votre FoSa ont-elles accès à un kit d'accouchement ?</p> <p><i>Le kit d'accouchement veut dire : compresses, bandes cambric, flacon d'alcool, lame de bistouri, antibiotique oculaire pour le nouveau-né - sans médicaments</i></p>	<p>1- Les femmes doivent apporter elles-mêmes le kit</p> <p>2- Les femmes peuvent acheter le kit séparément dans la FoSa</p> <p>3- Les femmes paient le prix du kit qui est inclus dans le prix des soins à l'accouchement</p> <p>4- Le kit est gratuit pour les femmes (subventionner par l'Etat)</p> <p>5- Le kit est gratuit pour les femmes (subventionner par le privé)</p> <p>88- Autre - texte</p>	

Q25	Le kit pour un accouchement par voie basse est-elle égale à celui d'une césarienne ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q26.a	En moyenne, à combien revient un accouchement par voie basse ? <i>Note : si le montant est donné en USD, veuillez le convertir en francs en utilisant le taux journalier</i>	----- Francs	
Q26.b	En moyenne, à combien revient un accouchement par césarienne ? <i>Note : si le montant est donné en USD, veuillez le convertir en francs en utilisant le taux journalier</i>	----- Francs	Si Q5h = 1 ou 2

Section 6 – Durée de séjour postpartum			
Code	Question	Réponse	Notes / conditions
Q27	D'habitude, combien de temps les femmes restent-elles dans la FoSa après l'accouchement par voie basse sans complications ?	_____ heures ou ____ ____ jours 88- Autre [texte] 99- Ne sait pas	
Q28	D'habitude, combien de temps les femmes restent-elles dans la FoSa après un accouchement par césarienne ?	_____ heures ou ____ ____ jours 88- Autre [texte] 99- Ne sait pas	Si Q5h = 1 ou 2
Q29	Présentement, avez-vous au sein de votre FoSa, des accouchées dont le séjour a été prolongé parce qu'elles n'ont pas pu payer les frais des soins pour l'accouchement ?	1- Oui 2- Non 99- Ne sait pas 88- Autre [texte]	
Q30	Combien d'accouchées sont présentes actuellement dans la FoSa parce qu'elles ne peuvent pas payer les frais des soins pour l'accouchement ?	----- 99- Ne sait pas 98- Refus de répondre 88- Autre [texte]	Si Q31=1 Oui

Données de routine			
Demandez à parler au personnel responsable ou qui peut vous donner accès aux registres mensuels des données de routine de la maternité Premièrement, il faut vérifier que le nombre d'accouchement en mai 2025 >30 ou bien le nombre de césariennes >=1. Sinon, vérifier pour avril 2025, si accouchement <30 ou césarienne=0 il faudra arrêter l'enquête.			
Indicateurs	03/2025	04/2025	05/2025
Nombre d'accouchements (Toutes les femmes qui accouchent)			
Nombre de césariennes			
Nombre de naissances vivantes (bébés nés vivants)			
Nombre de mort-nés			
		Nombre de mort-nés frais	
		Nombre de mort-nés macérés	
Nombre de décès néonataux en établissement (bébés nés vivants mais décédés avant la sortie de l'hôpital)			
Nombre de références obstétricales émises			
Nombre de références obstétricales reçues			
Nombre de décès maternels			

Après avoir rempli le tableau sur papier - prendre une photo + télécharger sur Kobo

Q35	Est-ce la dernière FoSa que vous visitez aujourd'hui ?	Oui Non	
Q35.1	Commencez le GPS tracking de la FoSa		Si c'est la dernière FoSa du jour
Q35.2	Quel était le type de route que vous avez pris ? [SVP choisir toutes les réponses applicables]	Asphaltée Non-asphaltée Pierre Autre [texte]	Si c'est la dernière FoSa du jour
35.3	Quel mode de transportation avez-vous pris ?	A pieds Moto Tricycle Bus (transport en commun) Taxi-voiture privée Autre [texte]	Si c'est la dernière FoSa du jour
Q35.4	Avez-vous des notes à ajouter à propos de la route ? (e.g. qualité, vitesses, embouteillage, etc...)	[texte]	Si c'est la dernière FoSa du jour

ANNEXE 4 – 1. Fiche de collecte des données de routine

Champ	Détails / Choix de réponse
Date et heure de la visite	--/--/---- xx:xx
Nom de l'enquêteur	[Liste des noms]
Zone de santé	8. DCS de Kaloum 9. DCS Matam 10. DCS Dixinn 11. DCS Ratoma 12. DCS Matoto 13. DPS Dubréka 14. DCS Coyah 1) 88- Autre [texte]
Aire de santé	[cascade select]
Nom de la FoSa	[texte]
Code de la FoSa	[pré-rempli lien à la base de données de la phase 1]
Préciser la période exacte couverte par les données de routine	Du Lundi --/--/---- Au dimanche --/--/----
Indicateurs	
Nombre de consultations prénatales	[valeur numérique]
Nombre de décès maternel hospitalier	[valeur numérique]
Nombre de décès maternel communautaires	[valeur numérique]
Nombre d'accouchements	[valeur numérique]
Nombre de césariennes (le cas échéant)	[valeur numérique]
Nombre de naissances vivantes	[valeur numérique]
Nombre de mort-nés	[valeur numérique]
Nombre de décès néonataux précoces (≤ 7 jours)	[valeur numérique]
Nombre de décès néonataux tardifs (entre 7 et 28 jours)	[valeur numérique]
Nombre de décès maternels	[valeur numérique]
Nombre de références obstétricales reçues (le cas échéant)	[valeur numérique]
Nombre de références obstétricales envoyées (le cas échéant)	[valeur numérique]
Changements et mise à jour (niveau micro)	
Au cours de la période du --/--/---- au --/--/----, a-t-il eu des changements et mises à jour dans la structure de santé en général et en particulier en ce qui concerne la maternité / la prestation de soins de maternité ? Par exemple, absence du personnel, changements dans la disponibilité des stocks de médicaments, changements dans l'accès à l'électricité/à l'eau, changements dans les heures d'ouverture, changements dans les tarifs, etc.)	0- Non 1- Oui 99- Ne sais pas Si 1-Oui, le répondant sera redirigé vers le formulaire sur les discontinuités au niveau de l'établissement de soins de santé (Fiche 2)

2. Fiche de collecte des données de discontinuités auprès des établissements de soins

Code	Questions	Options réponses
1	Enquêteur	[liste]
2	De quel établissement de soins s'agit-il ?	[liste]
3	Préciser le genre d'évènement qui a eu lieu durant la période du --/--/---- au --/--/----	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grève 2. Déménagement de la structure de santé 3. Absence du personnel ex. chef de centre / chef de service, infirmiers, sages-femmes, etc. (maladies, congé, etc.) 4. Changement du staff de la maternité 5. Affectation d'un nouvel agent 6. Arrêt de service d'un agent (de façon permanente) 7. Changement du chef de centre / chef de service 8. Formation des agents de santé 9. Changement en terme de directives des soins 10. Rupture de médicaments 11. Approvisionnement / don de médicaments 12. Coupure du courant / électricité 13. Achat d'un générateur de courant ou panneaux solaires 14. Coupure de l'eau 15. Nouvel approvisionnement en eau (adduction d'eau) 16. Rénovation de la structure/de la maternité 17. Augmentation des tarifs de soins 18. Diminution des tarifs de soins 19. Appui de nouveaux partenaires 20. Perte d'appui de partenaires 21. Intégration au SNIS 22. Participation à une campagne de vaccination 23. Nouveau paquet d'activités 24. Nouveaux équipements/capacités (ex. : couveuse) 25. Stratégies avancées (vaccination, suivi CPN, distribution de MILDA, etc.) 26. Identification / notification de cas de maladies transmissibles 27. Autre (à préciser)
4	Décrire l'évènement	[texte]
5.a	Date du début de l'évènement	--/--/----
5.b	Date de la fin de l'évènement	--/--/----
6	Quel est l'effet de cet évènement sur l'offre et/ou l'utilisation des soins de la santé maternelle ?	[texte]
7	Commentaires	[texte]

ANNEXE 5 – Outil de suivi des discontinuités au niveau général

Code	Field	Choix de réponses [Fr]
1	Nom du chercheur	[Choisir le nom dans la liste]
2	Date	[calendrier avec la date du jour par défaut]
3	Titre de l'évènement	[texte]
4	Nouvel évènement?	1. Oui 2. Non, en cours qui a commencé après la collecte des données (si 2 est choisi, la nouvelle entrée sera liée à un événement déjà dans la base de données ; et une série de questions sur la mise à jour sera demandée) 3. Non, en cours qui a commencé avant la collecte des données (si 3 est choisi, une série de questions sur le contexte historique de l'évènement sera demandée)
5	Niveau de l'évènement	1. Structure de santé 2. Communauté (une partie de la ville) : préciser 3. Ville 4. Province 5. National 6. Mondial 7. Autre (préciser)
6	Type d'évènement [Multiple answers allowed / Choix multiple]	1. Structure de santé ouverte/rénovée/améliorée 2. Fermeture/suspension d'une structure de santé 3. Épidémie de maladie infectieuse 4. Grève de travailleurs non liés aux soins de santé 5. Grève des travailleurs du secteur de la santé 6. Accident de la circulation 7. Embouteillage 8. Manifestations/instabilités 9. Grand événement (campagne électorale, événement sportif/culturel, etc.) 10. Événement naturel : canicule, inondations, incendies, 11. Changement dans la politique/le système de santé (ex. : gratuité des services, rémunération du personnel de santé, disponibilité des médicaments) 12. Changement dans d'autres politiques 13. Changement des conditions socio-économiques (prix, inflation, disponibilité des biens) 14. Migration de la population 15. Changements économiques (devises, réglementation bancaire) 16. Autre: préciser [nous élargirons la liste à d'autres types d'événements au cours de la phase pilote]
7	Description de l'évènement (de quoi s'agit-il ?)	[texte libre]
8.1	Gravité de l'évènement pour la communauté (en général)	Echelle de 1 (moins grave) – 10 (plus grave)
8.2	Gravité de l'évènement pour le système de santé	Echelle de 1 (moins grave) – 10 (plus grave)
8.3	Gravité de l'évènement pour la santé maternelle	Echelle de 1 (moins grave) – 10 (plus grave)

Code	Field	Choix de réponses [Fr]
9	Conséquences prévues sur le système de santé	[texte libre]
10	Conséquences prévues sur l'offre et utilisation des soins de santé maternelle	[texte libre]
11	Description du contexte de l'évènement	[texte libre]
12	Indiquer les parties prenantes impliquées dans le cadre de l'évènement	[texte libre]
13	Votre mémo analytique de l'évènement	[texte libre]
14	Durée de l'évènement	Valeur numérique + unité (heures, jours, semaines, mois) Indéterminée (l'évènement reste "ouvert")
15	Sources de données [Multiple answers allowed / Choix multiple]	1. Réseau personnel/amis 2. Rumeurs 3. Médias sociaux - messages privés 4. Médias sociaux - informations publiques 5. Médias - journaux, télévision, sites web 6. Autorités - annonce du gouvernement, loi, règlement, communiqué de la police 7. Structure de santé 8. Autorités sanitaires 9. Canaux communautaires 10. Publication scientifique 11. Autre : préciser
16	Liens internet pour plus d'informations	[texte libre]
17	Joindre des photos	Par exemple captures d'écran, photos d'articles
18	Des commentaires ?	[texte libre]
A - Mise à jour de l'évènement (Q4 =2)		
A.1	Date de la mise à jour de l'évènement	--/------
A.2	Niveau de la mise à jour de l'évènement	1. Structure de santé 2. Communauté (une partie de la ville) : préciser 3. Ville 4. Province 5. National 6. Mondial 88. Autre (préciser)
A.3	Durée de la mise à jour de l'évènement	[texte]
A.4	Veuillez expliquer ce qu'implique la mise à jour de l'évènement	[texte]
A.5	Conséquences prévues de la mise à jour sur le système de santé	[texte]
A.4	Conséquences prévues de la mise à jour sur le système de santé maternelle	[texte]
B – Description d'un évènement historique (Q4 =3)		
B.1	Décrire en détail le contexte de l'évènement	[texte]
B.2	Approximativement, depuis quand l'évènement a-t-il commencé ?	a. <3 mois b. 3-6 mois c. 6-9 mois d. 9-12 mois e. 1-4 ans f. 5 ans+ 88. autre (a préciser)
B.3	décrivez les conséquences existantes de l'évènement sur le système de santé / la sante maternelle (le cas échéant)	[texte]

ANNEXE 6 – Modèle FWO DMP - Plan de gestion des données standard flamand

Modèle de DMP du FWO – Plan de gestion des données standard flamand

Les promoteurs de projet (à partir de la session de candidature de 2018) et les boursiers (à partir de la session de candidature de 2020) seront invités, une fois leur projet ou leur bourse attribué(e), à développer leurs réponses aux questions liées à la gestion des données dans un Plan de gestion des données (DMP). Le FWO attend la soumission d'un **DMP complété au plus tard six mois après la date officielle de début du projet** ou de la bourse. Le DMP ne doit pas être envoyé au FWO, mais au bureau de coordination de la recherche de l'institution d'accueil. Le FWO peut toutefois en faire la demande dans le cadre d'un contrôle aléatoire.

À la fin du projet, la version finale du **DMP devra être jointe au rapport final du projet**, qui doit être soumis au FWO par le promoteur-porteur de parole via le portail électronique du FWO. Il est bien entendu possible que ce DMP ait été mis à jour depuis sa version initiale. Le DMP constitue un élément pris en compte dans l'évaluation finale du projet par le panel d'experts compétent.

Le modèle de DMP utilisé par le Fonds de la Recherche Scientifique – Flandre (FWO) correspond au Modèle flamand standard de plan de gestion des données. Ce modèle a été développé par le groupe de travail DMP du Réseau flamand des données de recherche (FRDN), qui regroupe des représentants de tous les organismes de financement et établissements de recherche flamands.

Il s'agit d'un modèle standardisé basé sur l'ancien modèle du FWO, contenant les exigences fondamentales en matière de planification de la gestion des données. Pour faciliter la compréhension et le remplissage du DMP, un glossaire standardisé des définitions et des abréviations est disponible à l'adresse suivante [link](#).

Ce modèle standardisé de plan de gestion des données (DMP) est complété par des questions spécifiques à l'IMT, indiquées par un astérisque (*).

Veillez noter que dans le cas d'un projet de recherche clinique, vous devez contacter l'Unité des essais cliniques de l'IMT (CTU). Celle-ci vous demandera de remplir également le modèle spécifique du CTU.

Pour toute question relative au DMP, veuillez contacter le data steward de l'IMT à l'adresse suivante : spriem@itg.be.

1. General Project Information	
<p>Name Grant Holder & ORCID</p> <p><i>PLEASE WRITE DOWN THE NAME AND ORCID OF THE APPLICANT OF THE GRANT.</i></p>	<p>Lenka Benova (supervisor-spokesperson) 0000-0001-8595-365X</p>
<p>Contributor name(s) (+ ORCID) & roles</p> <p><i>THE CONTRIBUTORS ARE THE PEOPLE WHO MAKE A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO YOUR RESEARCH PROJECT. TYPE OF ROLES ARE: PI, DATA MANAGER, PROJECT ADMINISTRATOR, OTHER.</i></p> <p><i>PLEASE NOTE, RESEARCH PARTNERS ARE LISTED IN ANOTHER QUESTION BELOW.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dr Peter Macharia 0000-0003-3410-1881, postdoctoral researcher - Ms Aline Semaan 0000-0001-8348-1206, predoctoral researcher - Dr Claudia Nieto Sanchez 0000-0003-1242-1171, postdoctoral researcher - Ms Stefanie Dens 0000-0002-6680-3645, predoctoral researcher
<p>Project number¹ & title</p>	<p>ITM number: 420008</p> <p>Discontinu-Cities: Advancing methodological and empirical understanding of complex dynamics of maternal care provision and use in sub-Saharan African cities with an in-depth case study of Conakry, Guinea</p>
<p>Funder(s) GrantID²</p>	<p>Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Research Foundation Flanders (FWO) Grant ID: G074724N</p>
<p>Affiliation(s)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Institute of Tropical Medicine Antwerp (ROR: https://ror.org/03xq4x896)</p> <p><input type="checkbox"/> University of Antwerp (ROR: https://ror.org/008x57b05)</p> <p><input type="checkbox"/> Antwerp University Hospital (ROR: https://ror.org/01hwamj44)</p> <p><input type="checkbox"/> University of Ghent (ROR: https://ror.org/00cv9y106)</p> <p><input type="checkbox"/> University of Brussels (ROR: https://ror.org/006e5kg04)</p> <p><input type="checkbox"/> Other:</p> <p>Provide ROR³ identifier when possible: https://ror.org/03xq4x896</p>

¹ "Project number" refers to the institutional project number. This question is optional since not every institution has an internal project number different from the GrantID. Applicants can only provide one project number.

² Funder(s) GrantID refers to the number of the DMP at the funder(s), here one can specify multiple GrantIDs if multiple funding sources were used.

³ Research Organization Registry Community. <https://ror.org/>

<p>Please provide a short project description</p> <p><i>DESCRIBE YOUR RESEARCH QUESTION, GIVE A SUMMARY OF THE PROJECT DESIGN AND LIST THE IMPORTANT OBJECTIVES AND OUTCOMES.</i></p>	<p>Maternal and perinatal mortality in sub-Saharan Africa is very high. This is mainly because women and babies do not use health facilities with life-saving care (such as caesarean section or blood transfusion) or cannot reach them on time. While large cities have many health facilities including hospitals, not all of these provide good quality of care due to under-staffing and lack of supplies and training. Traffic, poor roads, poverty, insecurity, high cost of healthcare and lack of communication and ambulances for urgent transfers between health facilities continue to cause preventable deaths. The goal of this project is to study how these various difficulties arise and interact with each other using mapping methods to understand exactly where this happens within a city. We will use available data for 149 sub-Saharan African cities. To describe one city in more detail, we will collect data from health facilities in which women can give birth and from women living in the various communities in Conakry, Guinea (a city of 2 million in West Africa).</p> <p>The overall aim of this project is to methodologically and empirically advance the understanding of spatial and temporal complexity in maternal care provision and use in cities in sub-Saharan Africa at high resolution. We will accomplish this by identifying how discontinuities operate to change accessibility and provision of childbirth care in urban settings, and how they affect maternal and perinatal health outcomes. We hypothesise that disruptions of various types and severities have non-linear and differential effects on maternal and perinatal survival. Understanding the mechanisms through which they operate can reveal other weak links and unrecognised system effects which can be addressed or built upon. We also hypothesise that by uncovering these mechanisms in one city (Conakry) and modelling their effects on other large SSA cities, we will identify priorities which can be tackled by city, regional, national, and global stakeholders.</p> <p>The aim will be achieved through three research objectives:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To comprehensively describe the accessibility to childbirth care in urban SSA. We innovatively combine secondary data about infrastructure (housing, roads, healthcare facilities), territorial conditions (topography, urbanisation, air pollution), and social determinants of health (poverty) for 149 cities cross-sectionally, 12 cities in-depth, and six cities using retrospective longitudinal design. 2. To prospectively track discontinuities to the provision and use of childbirth care in Conakry, Guinea for one year using mixed-methods and identify key factors contributing to variability in levels of maternal and perinatal mortality. 3. To advance the study of urban maternal health dynamics by developing a methodological framework and a modelling tool to derive generalisable lessons for SSA cities. <p>Study design: This is an observational mixed-methods study with retrospective and prospective data collection and use of public secondary data, an embedded in-depth case study³⁷ of the maternal health ecosystem in one large city in SSA (Conakry, Guinea), and synthesis accomplished through health</p>
---	---

	system modelling.
* List the different research sites and research partners	<p>Research sites: The study will analyse secondary data about 149 cities in sub-Saharan Africa and collect primary data in Conakry, Guinea.</p> <p>Research partners: This study will be conducted by teams from the Institute of Tropical Medicine (ITM) in Antwerp, Belgium and the Centre d'Excellence Africain pour la Prevention et le Controle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT) in Conakry, Guinea.</p> <p>Professor Alexandre Delamou (CEA-PCMT, Guinea) – co-supervisor Dr Fassou Mathias Grovogui (CEA-PCMT, Guinea) Dr Nafissatou Dioubate (CEA-PCMT, Guinea) Dr Hawa Manet (CEA-PCMT, Guinea) Dr Tamba Mina Millimouno (CEA-PCMT, Guinea) Dr Bienvenu Salim Camara (CEA-PCMT, Guinea)</p>
* Version number and date of the DMP	Version number: 1 Date: 28/06/2024

2. Research Data Summary

List and describe all datasets or research materials that you plan to generate/collect or reuse during your research project. For each dataset or data type (observational, experimental etc.), provide a short name & description (sufficient for yourself to know what data it is about), indicate whether the data are newly generated/collected or reused, digital or physical, also indicate the type of the data (the kind of content), its technical format (file extension), and an estimate of the upper limit of the volume of the data⁴.

Dataset Name	Description	New or Reused	Digital or Physical	ONLY FOR DIGITAL DATA	ONLY FOR DIGITAL DATA	ONLY FOR DIGITAL DATA	ONLY FOR PHYSICAL DATA
				Digital Data Type	Digital Data Format	Digital Data Volume (MB, GB, TB)	Physical Volume
Demographic and Health Surveys from 31 SSA countries	Secondary, anonymised data (www.dhsprogram.com) on women's health seeking during pregnancy and childbirth	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .dta, .dat, .do	<input type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input checked="" type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Health facility list	Secondary data on health facilities in Africa	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input checked="" type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml	<input type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input checked="" type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	

⁴ Add rows for each dataset you want to describe.

Health facility list - Conakry	List of health facilities in Conakry obtained from national sources	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input checked="" type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input type="checkbox"/> other:	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Database of conflict areas	A database that shows where violence targeting local officials happens for the first time	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input checked="" type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input type="checkbox"/> other:	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Database of poverty (relative wealth index)	Shows the relative standard of living using connectivity data, satellite imagery	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input checked="" type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB	

					<input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input type="checkbox"/> other:	<input type="checkbox"/> NA	
Slum Dwellers International-slums	Secondary data from on the locations of slums across cities by slum dwellers international	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .shp	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
WorldPop-Population distribution	Secondary data on population counts and density	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .tif	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Road networks	Secondary data which shows road network across within countries based on Open Street maps	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB	

				<input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .shp	<input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Land use/land cover data	Secondary data which showing land use/land cover (LULC) derived from ESA Sentinel-2 imagery	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .tif	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Urbanicity-GHSL	Secondary data which urbanization gradient based on population size, population and built-up area densities as defined by the stage I of the Degree of Urbanisation	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input checked="" type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .tif	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Administrative boundaries	Secondary data shpfile from a	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB	

	range of open source such as HDX portal, DIVA GIS, Geo-boundaries and GeoPode			<input checked="" type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .shp	<input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Weather	A range of climatic datasets showing the precipitation of an area. For example, CHIRPS	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .tif	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
WP2							
Aggregate routine health system data in Guinea	Dataset containing number of maternal health services (e.g. births) provided by health facilities in Conakry (from DHIS2 system)	<input type="checkbox"/> Generate new data <input checked="" type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input checked="" type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB	

					<input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml	<input type="checkbox"/> NA	
Health facility assessment	Primary data on health facilities, their capability, volume of services, location, referral networks.	<input checked="" type="checkbox"/> Generate new data <input type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input checked="" type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .dta, .dat, .do	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Qualitative interviews with women	Audio recordings of semi-structured interviews with women in Conakry	<input checked="" type="checkbox"/> Generate new data <input type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .mp3, .mxf	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Field notes from the research team	Written observations about the urban environment, notes of events	<input checked="" type="checkbox"/> Generate new data <input type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .csv	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB	

	and conversations with stakeholders (Conakry, Guinea)			<input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .pdf <input checked="" type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml	<input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	
Routine data from selected health facilities	Aggregate data capturing weekly-monthly service provision in a sample of health facilities in Conakry for up to 15 months	<input checked="" type="checkbox"/> Generate new data <input type="checkbox"/> Reuse existing data	<input checked="" type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Physical	<input checked="" type="checkbox"/> Observational <input type="checkbox"/> Experimental <input type="checkbox"/> Compiled/aggregated data <input type="checkbox"/> Simulation data <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> .por <input type="checkbox"/> .xml <input type="checkbox"/> .tab <input checked="" type="checkbox"/> .csv <input type="checkbox"/> .pdf <input type="checkbox"/> .txt <input type="checkbox"/> .rtf <input type="checkbox"/> .dwg <input type="checkbox"/> .tab <input type="checkbox"/> .gml <input checked="" type="checkbox"/> other: .dta, .dat, .do	<input checked="" type="checkbox"/> < 100 MB <input type="checkbox"/> < 1 GB <input type="checkbox"/> < 100 GB <input type="checkbox"/> < 1 TB <input type="checkbox"/> < 5 TB <input type="checkbox"/> < 10 TB <input type="checkbox"/> < 50 TB <input type="checkbox"/> > 50 TB <input type="checkbox"/> NA	

GUIDANCE:

DATA CAN BE DIGITAL OR PHYSICAL (FOR EXAMPLE BIOBANK, BIOLOGICAL SAMPLES,...). DATA TYPE: DATA ARE OFTEN GROUPED BY TYPE (OBSERVATIONAL, EXPERIMENTAL ETC.), FORMAT AND/OR COLLECTION/GENERATION METHOD.

EXAMPLES OF DATA TYPES: OBSERVATIONAL (E.G. SURVEY RESULTS, SENSOR READINGS, SENSORY OBSERVATIONS); EXPERIMENTAL (E.G. MICROSCOPY, SPECTROSCOPY, CHROMATOGRAMS, GENE SEQUENCES); COMPILED/AGGREGATED DATA⁵ (E.G. TEXT & DATA MINING, DERIVED VARIABLES, 3D MODELLING); SIMULATION DATA (E.G. CLIMATE MODELS); SOFTWARE, ETC.

EXAMPLES OF DATA FORMATS: TABULAR DATA (.POR, .SPSS, STRUCTURED TEXT OR MARK-UP FILE XML, .TAB, .CSV), TEXTUAL DATA (.RTF, .XML, .TXT), GEOSPATIAL DATA (.DWG, .GML,...), IMAGE DATA, AUDIO DATA, VIDEO DATA, DOCUMENTATION & COMPUTATIONAL SCRIPT.

DIGITAL DATA VOLUME: PLEASE ESTIMATE THE UPPER LIMIT OF THE VOLUME OF THE DATA PER DATASET OR DATA TYPE.

PHYSICAL VOLUME: PLEASE ESTIMATE THE PHYSICAL VOLUME OF THE RESEARCH MATERIALS (FOR EXAMPLE THE NUMBER OF RELEVANT BIOLOGICAL SAMPLES THAT NEED TO BE STORED AND PRESERVED DURING THE PROJECT AND/OR AFTER).

⁵ These data are generated by combining multiple existing datasets.

If you reuse existing data, please specify the source, preferably by using a persistent identifier (e.g. DOI, Handle, URL etc.) per dataset or data type.

PREFERABLE MAKE A LIST OF THE DATA SETS (BULLETS), DESCRIBE/NAME THE SOURCE AND HOW YOU OBTAINED THE DATA. IF NO IDENTIFIER LIKE DOI IS AVAILABLE, WRITE DOWN "NO PID AVAILABLE".

- DHS data: www.dhsprogram.com (data available upon registration, no DOI available)
- Health facility data: <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0142-2> and <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4399445>
- Administrative boundaries : (<https://data.humdata.org/>, <https://www.geoboundaries.org/>, <https://geopode.world/> (data available upon registration), <https://gadm.org/index.html> (no DOI available for all the URLs)
- Precipitation/rainfall : <https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66>
- Urbanicity: <https://doi.org/10.2905/A0DF7A6F-49DE-46EA-9BDE-563437A6E2BA>
- Land use/land cover: <https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2021.9553499> and <https://livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer>
- Road network: <https://www.geofabrik.de/data/download.html> (no DOI available)
- Slums/informal settlements : <https://sdinet.org/> (no DOI available)
- Population distribution (<https://www.worldpop.org/> and <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.4>
- Relative wealth index (<https://data.humdata.org/dataset/relative-wealth-index>, <https://doi.org/10.1073/pnas.2113658119>
- Conflict areas <https://acleddata.com/> (data available upon registration, no DOI available)

<p>Are there any ethical issues concerning the creation and/or use of the data (e.g. experiments on humans or animals, dual use⁶)? If so, please describe these issues further and refer to specific datasets or data types when appropriate.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Yes, human subject data <input type="checkbox"/> Yes, animal data <input type="checkbox"/> Yes, dual use <input type="checkbox"/> No</p> <p>If yes, please describe:</p> <p>WP2 is an in-depth case study of Conakry and consists of collection and analysis of secondary and primary data to develop such detailed model specifically for care at childbirth and immediate postpartum period.</p> <p>We will collect:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quantitative data about health facilities (health facility assessment) - Qualitative data about women's preferences for childbirth care - We will also extract aggregate (i.e. anonymous) routine data for key indicators from a sub-sample of health facilities in Conakry. - Data on events and discontinuities in Conakry. <p>This primary data collection will be initiated only after we receive ethical approvals and permissions from all committees and authorities, including ITM, EC UZA (if required), Guinean national ethics committee and the Conakry district health authorities.</p> <p>*IRB & EC UZA reference number: In progress, to be updated in the next version of the DMP.</p>
--	--

⁶ See Glossary Flemish Standard Data Management Plan: "Dual use items" are items, including software and technology, which can be used for both civil and military purposes. The term "misuse" is defined as "research that could be misused for unethical purposes."

<p>Will you process personal data⁷? If so, briefly describe the kind of personal data you will use. Please refer to specific datasets or data types when appropriate. If available, add the reference to your file in your host institution's privacy register.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes:</p> <p>Short description of the kind of personal data that will be used: We will collect data using semi-structured interviews with women in Conakry (in-person). Each participant will be allocated a unique study identification number for pseudo-anonymisation. Prior to the interview, participants will be asked a few sociodemographic questions (age, parity, location of childbirth, marital status). The file linking unique participant numbers and participant names will be stored separately and only accessible to the researchers and will be discarded after all audio recordings of interviews have been transcribed.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Privacy Registry Reference: Yes, the ITM “GDPR&biobanking compliance form” will be completed and submitted with the IRB submission of the protocol.
<p>Does your work have potential for commercial valorization (e.g. tech transfer, for example spin-offs, commercial exploitation, ...)? If so, please comment per dataset or data type where appropriate.</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No If yes, please comment:</p>
<p>Do existing 3rd party agreements restrict exploitation or dissemination of the data you (re)use (e.g. Material/Data transfer agreements, research collaboration agreements)? If so, please explain to what data they relate and what restrictions are in place.</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No If yes, please explain:</p>
<p>Are there any other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, to be managed related to the data you (re)use? If so, please explain to what data they relate and which restrictions will be asserted.</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No If yes, please explain:</p>

⁷ See Glossary Flemish Standard Data Management Plan

<p>* Which different software, programs and applications for capture and further storage will you use?</p> <p><i>INCLUDE A PROCESS CHART IF USEFUL</i></p>	<p>Quantitative data capture/storage/analysis: Kobo Toolbox and/or Survey123, STATA, R, ArcGIS Pro, Microsoft Excel, AccessMod, Docker, Mendeley</p> <p>Qualitative data capture/storage/analysis: VLC media player, Word, NVIVO and/or Dedoose</p>
<p>* How will data capture systems and databases be tested before data collection?</p> <p><i>SYSTEM VALIDATION E.G. FORMAL VALIDATION, TEST SCRIPT, ENTRY OF 'DUMMY' DATA, ...</i></p>	<p>All primary data collection tools (questionnaires, semi-structured interview guides, event capture database) will be co-designed and pre-tested before data collection. Storage of data will happen on an already tested and secured ITM server.</p>
<p>* How will you ensure data quality?</p> <p><i>DATA VALIDATION E.G. MANUAL REVIEW OF ENTERED DATA, DOUBLE DATA ENTRY, SOURCE DATA VERIFICATION (% OF SDV, 100% FOR CRITICAL STUDY DATA?), DATABASE AUTOMATED CHECKS, INPUT MASKS, DISCREPANCY RESOLUTION, ...</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - All quantitative primary data will be collected electronically on tablets and the software will enable data quality checks such as using skip patterns, validity (possible ranges, etc) and prompts to data collectors. A second check will be conducted immediately after data are collected and any missing/improbable values will be queried and replaced as necessary. - Qualitative interviews with women: Where possible, interviews will be conducted in quiet rooms to avoid interruptions and noises. Data from interviews will be checked and discussed with the research team. There will also be regular debriefing meetings during which challenges faced during data collection will be discussed. Data collectors will be encouraged to write reflexivity and positionality memos following each interview.

3. Documentation and Metadata

<p>Clearly describe what approach will be followed to capture the accompanying information necessary to keep data understandable and usable, for yourself and others, now and in the future (e.g. in terms of documentation levels and types required, procedures used, Electronic Lab Notebooks, README.txt files, Codebook.tsv etc. where this information is recorded).</p>	<p>Quantitative data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - We will produce clear metadata and make research tools and protocols available open access - For data about the context and events, we will track the sources of information. <p>Qualitative data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In the transcripts of the qualitative interviews, there will be a description of the place, the date of interview, and descriptive information about the sampling method and any software used for transcription.
<p>Will a metadata standard be used to make it easier to find and reuse the data?</p> <p>If so, please specify which metadata standard will be used. If not, please specify which metadata will be created to make the data easier to find and reuse.</p> <p><i>REPOSITORIES COULD ASK TO DELIVER METADATA IN A CERTAIN FORMAT, WITH SPECIFIED ONTOLOGIES AND VOCABULARIES, I.E. STANDARD LISTS WITH UNIQUE IDENTIFIERS.</i></p> <p><i>METADATA IS ACCOMPANYING DATA THAT DESCRIBES YOUR DATASET(S). THIS CAN IN A STANDARDIZED MANNER BY USING ONE OF THE MANY GENERAL OR SPECIFIC STANDARDS⁸⁹¹⁰. YOU CAN ALSO USE A READ-ME FILE OR WRITE YOUR OWN CODEBOOK.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>If yes, please specify (where appropriate per dataset or data type) which metadata standard will be used:</p> <p>For the qualitative data, the QuDEX (Qualitative Data Exchange Format) will be used. For the quantitative sociodemographic data, Dublin Core Generator will be used.</p>

⁸ You can find here the FRIS metadata model: <https://researchportal.be/nl/open-science>

⁹ Dublin core is one of the most commonly used general meta data standards: https://nsteffel.github.io/dublin_core_generator/generator_nq.html background info: <https://guides.library.ucsc.edu/c.php?g=618773&p=4306386>

¹⁰ List of several discipline specific and general metadata models: <https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata/list>

4. Data Storage & Back-up DURING the Research Project¹¹

<p>Where will the data be stored?</p> <p><i>FOR THIS QUESTION, PLEASE LOOK BACK AT THE TABLE BY SECTION 2. ALL DATA FROM THE PROJECT SHOULD BE DISCUSSED HERE AND IN THE FOLLOWING QUESTIONS, BOTH DIGITAL AND PHYSICAL DATA.</i></p>	<p>During and after the study, data will be stored on a secured (password-protected) file folder located on the ITM-server under the responsibility of Prof Lenka Benova.</p> <p>Data collected in Guinea will also be stored on a secured (password-protected) file folder on the CEA-PCMT server. Only de-identified data will be transferred to ITM, in an encrypted format (using Belnet FileSender).</p> <p>Data will be handled in accordance with ITM information security guidelines, involving measures proportionate to their nature and the risks involved. All computers and external drives used will be password-protected.</p>
<p>How will the data be backed up?</p> <p><i>WHAT STORAGE AND BACKUP PROCEDURES WILL BE IN PLACE TO PREVENT DATA LOSS? DESCRIBE THE LOCATIONS, STORAGE MEDIA AND PROCEDURES THAT WILL BE USED FOR STORING AND BACKING UP DIGITAL AND NON-DIGITAL DATA DURING RESEARCH.</i></p> <p><i>REFER TO INSTITUTION-SPECIFIC POLICIES REGARDING BACKUP PROCEDURES WHEN APPROPRIATE.</i></p>	<p>Weekly scheduled backups of the ITM server are conducted (automatically).</p> <p>Data in Guinea will be manually backed up onto a password protected external hard drive on a weekly basis.</p>
<p>Is there currently sufficient storage & backup capacity during the project? If yes, specify concisely. If no or insufficient storage or backup capacities are available, then explain how this will be taken care of.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>If yes, please specify concisely: There is sufficient space on the ITM server and a password-protected external hard-drive is available.</p>

¹¹See also “Storing, sharing and transferring ITM data in a secure way” <https://itg.zenya.work/QC/HD-57-CB>

<p><i>HOW WILL YOU ENSURE THAT THE DATA ARE SECURELY STORED AND NOT ACCESSED OR MODIFIED BY UNAUTHORIZED PERSONS?</i></p> <p><i>CLEARLY DESCRIBE THE MEASURES (IN TERMS OF PHYSICAL SECURITY, NETWORK SECURITY, AND SECURITY OF COMPUTER SYSTEMS AND FILES) THAT WILL BE TAKEN TO ENSURE THAT STORED AND TRANSFERRED DATA ARE SAFE.</i></p> <p><i>INCLUDE MEASURES LIKE BELOW:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>HOW IS PSEUDONYMISATION OR ANONYMIZATION OF COLLECTED DATA DONE (AND WHEN)</i> • <i>SEPARATE RETENTION OF INFORMED CONSENT FORMS AND IDENTIFICATION LOGS – ACCESS CONTROLS</i> • <i>ACCESS RIGHTS/CONTROLS TO DATA COLLECTION TOOLS AND/OR DATA SETS (LOGIN AND PASSWORD, LIST OF USERS, READ-ONLY, READ AND WRITE, ETC., ...)</i> • <i>TECHNICAL SECURITY MEASURES FOR COLLECTION TOOLS AND DATASETS, E.G.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>FIREWALL AND ANTIVIRUS PROTECTION, SERVER OR CLOUD PROTECTIONS</i> • <i>DIGITAL CONTENT ENCRYPTION</i> • <i>PASSWORD PROTECTIONS</i> • <i>ETC.</i> • <i>DATA TRANSFERS OR SYNCHRONIZATION: SECURITY MEASURES LIKE PASSWORD PROTECTION, BELNET TRANSFER, TRANSFER OR FILE ENCRYPTION, DATA TRANSFER OR PROCESSING AGREEMENTS, ETC.</i> 	<p>During and after the study, data will be stored on a secured (password-protected) file folder located on the ITM-server under the responsibility of Prof Lenka Benova.</p> <p>Data collected in Guinea will also be stored on a secured (password-protected) file folder on the CEA-PCMT server. Only de-identified data will be transferred to ITM, in an encrypted format.</p> <p>Data transfers between ITM and CEA will be conducted using BelNet (encryption) and sending the link and the password separately. The password will be shared using OnetimeSecret https://onetimesecret.com/?!locale=nl</p> <p>A data processing agreement (“Joint Controller Agreement according to Art. 26 (1) of the General Data Protection Regulation (GDPR)” between ITM and CEA-PCMT was signed on May 3, 2024.</p>
<p>What are the expected costs for data storage and backup during the research project? How will these costs be covered?</p>	<p>No storage cost is anticipated as the project will use the ITM existing storage capacity. An external hard drive to be used at CEA-PCMT is included in the project budget.</p>

5. Data Preservation AFTER the end of the Research Project

<p>Which data will be retained for at least five years (or longer, in agreement with other retention policies that are applicable) after the end of the project? In case some data cannot be preserved, clearly state the reasons for this (e.g. legal or contractual restrictions, storage/budget issues, institutional policies...).</p>	<p>Pseudonymized transcripts of audio files saved as encrypted documents; pseudonymised field notes saved as encrypted documents; and list of health facilities together with aggregate routine data will be stored for at least five years counted from the last publication arising from this study.</p>
<p>Where will these data be archived (stored and curated for the long-term)?</p> <p><i>THIS QUESTION FOCUSES ON INTERNAL ARCHIVING. REPOSITORIES WILL BE DISCUSSED IN ANOTHER QUESTION.</i></p>	<p>These data will be stored on the ITM server.</p>
<p>What are the expected costs for data preservation during the expected retention period? How will these costs be covered?</p>	<p>No storage cost is anticipated as the project will use the ITM existing storage capacity.</p>

6. Data Sharing and Reuse¹²

Will the data (or part of the data) be made available for reuse after/during the project?
Please explain per dataset or data type which data will be made available.

NOTE THAT 'AVAILABLE' DOES NOT NECESSARILY MEAN THAT THE DATA SET BECOMES OPENLY AVAILABLE, CONDITIONS FOR ACCESS AND USE MAY APPLY. AVAILABILITY IN THIS QUESTION THUS ENTAILS BOTH OPEN & RESTRICTED ACCESS¹³. FOR MORE INFORMATION:

[HTTPS://WIKI.SURFNET.NL/DISPLAY/STANDARDS/INFO-EU-REPO/#INFOEUREPO-ACCESSRIGHTS](https://wiki.surfnet.nl/display/STANDARDS/INFO-EU-REPO/#INFOEUREPO-ACCESSRIGHTS)

- Yes, in an Open Access repository
- Yes, in a restricted access repository (after approval, institutional access only, ...)
- No
- Other, please specify:

De-identified (no facility name) quantitative data about health facilities and event dataset will be made available on an open access basis.

Full facility quantitative data (with facility name, GPS coordinates and capability) will be made available after approval of the ITM data access committee based on legitimate research interest.

Qualitative interview transcripts with women will not be made available for reuse because it is not possible to fully anonymise them and they contain sensitive personal information. If we were to make these interview transcripts available to other researchers, even using the most restricted access mode with strict control through the ITM data access committee, we would have to obtain consent from women for this at the beginning of the interviews. We are concerned that this will cause (some) women to decline to be interviewed, because the questions will revolve around the facilities where they seek care, facilities which they avoid and the reasons for this. The topic of the conversation is therefore sensitive, they might think they are incriminating certain public health facilities or be reluctant to share poor patient experiences (for example, abuse/disrespect during labour and childbirth). Women might not consent to being interviewed if they believe the transcripts could be accessed by others, including Ministry of Health staff or the healthcare workers in the facilities. Secondly, this type of qualitative data is re-used on a secondary basis very infrequently, it is not straightforward to analyse it without knowing the context of the country and the study. We welcome researchers who express interest in analysis of the data, but they would need to do so in the capacity of an affiliate at CEA-PCMT or ITM – e.g., internship, graduate thesis supervision, PhD supervision or an employment contract.

¹² See also “Research Data Sharing Policy” <https://itg.iprova.be/QC/HR-TY-58>

¹³ See ITM central repository for Data Sharing (under DAC supervision) <https://itgitm.sharepoint.com/:w:/s/en-intranet-academic-support/ERTfYlqsLExCq2QWrrRBsSIBkVD5iHo8hV2ngY6u6zfpoA?e=GwXGgS>

<p>If access is restricted, please specify who will be able to access the data and under what conditions.</p>	<p>Full facility quantitative data (with facility name, GPS coordinates and capability) will be made available after approval of the ITM data access committee based on legitimate research interest.</p> <p>Conditions include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The user will not attempt to re-identify the person who responded to the survey (e.g. the employee of each health facility) - The user will not take punitive measures against people or facilities which reported providing health services (types, number, etc) which are not according to the health system designation. For example, a health clinic which reports conducting caesarean sections. - The user will not share data with anyone else.
<p>Are there any factors that restrict or prevent the sharing of (some of) the data (e.g. as defined in an agreement with a 3rd party, legal restrictions)? Please explain per dataset or data type where appropriate.</p> <p><i>PLEASE CONSIDER THE POSSIBILITY OF FULL ANONYMISATION WHEN INDICATING "PRIVACY ASPECTS". WHEN HAVING IP ISSUES, CONSIDER AN EMBARGO PERIOD. WHEN INDICATING "OTHER", PLEASE SPECIFY ELABORATIVE.</i></p> <p><i>FOR MORE INFORMATION YOU CAN CONTACT THE DAC COMMITTEE (ITMRESEARCHDATAACCESS@ITG.BE) OR THE DPO (INFORMATIEVEILIGHEID@ITG.BE).</i></p> <p><i>WHEN THERE'S A FACTOR RESTRICTING OR PREVENTING THE SHARING OF DATA, PLEASE DON'T FORGET TO INCLUDE THIS IN YOUR PUBLICATION DATA STATEMENT.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Yes, privacy aspects</p> <p><input type="checkbox"/> Yes, intellectual property rights</p> <p><input type="checkbox"/> Yes, ethical aspects</p> <p><input type="checkbox"/> Yes, aspects of dual use</p> <p><input type="checkbox"/> Yes, other</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>If yes, please specify:</p> <p>Full facility quantitative data (with facility name, GPS coordinates and capability) contain private elements which can cause harm to the respondent or the health facility.</p> <p>Qualitative interview transcripts with women will not be made available for reuse because it is not possible to fully anonymise them and they contain sensitive personal information.</p>
<p>Where will the data be made available? If already known, please provide a repository per dataset or data type.</p>	<p>Data will be deposited at https://figshare.com/</p> <p>Research protocols and tools will be deposited in www.zenodo.org.</p>
<p>When will the data be made available?</p> <p><i>THIS COULD BE A SPECIFIC DATE (DD/MM/YYYY) OR AN INDICATION SUCH AS 'UPON PUBLICATION OF RESEARCH RESULTS'.</i></p>	<p>Upon publication of research results.</p>

<p>Which data usage licenses are you going to provide? If none, please explain why.</p> <p><i>A DATA USAGE LICENSE INDICATES WHETHER THE DATA CAN BE REUSED OR NOT AND UNDER WHAT CONDITIONS. IF NO LICENCE IS GRANTED, THE DATA ARE IN A GREY ZONE AND CANNOT BE LEGALLY REUSED. DO NOTE THAT YOU MAY ONLY RELEASE DATA UNDER A LICENCE CHOSEN BY YOURSELF IF IT DOES NOT ALREADY FALL UNDER ANOTHER LICENCE THAT MIGHT PROHIBIT THAT.</i></p> <p><i>EXAMPLE ANSWER: E.G. "DATA FROM THE PROJECT THAT CAN BE SHARED WILL BE MADE AVAILABLE UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION LICENSE (CC-BY4.0), SO THAT USERS HAVE TO GIVE CREDIT TO THE ORIGINAL DATA CREATORS."¹⁴.</i></p> <p><i>PLEASE DON'T FORGET THAT THESE LICENCES SHOULD ALSO BE MENTIONED IN YOUR PUBLICATIONS DATA STATEMENT.</i></p>	<p>DATA FROM THE PROJECT THAT CAN BE SHARED WILL BE MADE AVAILABLE UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION LICENSE (CC-BY-NC 4.0), SO THAT USERS HAVE TO GIVE CREDIT TO THE ORIGINAL DATA CREATORS AND THE DATA CANNOT BE USED FOR A COMMERCIAL PURPOSE.</p>
<p>Do you intend to add a PID/DOI/accession number to your dataset(s)? If already available, please provide it here.</p> <p><i>INDICATE WHETHER YOU INTEND TO ADD A PERSISTENT AND UNIQUE IDENTIFIER IN ORDER TO IDENTIFY AND RETRIEVE THE DATA. THESE PIDs SHOULD BE MENTIONED IN THE DATA STATEMENT OF PUBLICATIONS.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>If yes: All data made available on a fully open access basis will have a DOI.</p>
<p>What are the expected costs for data sharing? How will these costs be covered?</p>	<p>No costs are anticipated aside for the cost of researcher time in preparing the data and data descriptors.</p>

¹⁴ Source: Ghent University Generic DMP Evaluation Rubric: <https://osf.io/2z5g3/>

7. Responsibilities

Who will manage data documentation and metadata during the research project?	At ITM: Lenka Benova, Peter Macharia, Aline Semaan At CEA-PCMT: Alexandre Delamou and Mathias Fassou Grovogui
Who will manage data storage and backup during the research project?	At ITM: Lenka Benova and Peter Macharia At CEA-PCMT: Alexandre Delamou and Mathias Fassou Grovogui
Who will manage data preservation and sharing?	At ITM: Lenka Benova At CEA-PCMT: Alexandre Delamou
Who will update and implement this DMP?	Lenka Benova
<p>* Signature Author</p> <p><i>THE AUTHOR IS THE PERSON WHO HAS MADE THE MAIN CONTRIBUTION TO THE DMP.</i></p>	<p>Name & function: Lenka Benova</p> <p>Signature: </p> <p>Date: 28 / 06 / 2024 Tel.: +31 61 26 999 64 Email: lbenova@itg.be</p>
<p>* Signature Approver</p> <p><i>THE APPROVER HOLDS THE END RESPONSIBILITY IN YOUR PROJECT WHEN IT COMES TO DATA MANAGEMENT. THIS CAN BE THE PI, SUPERVISOR OR A DATA MANAGER.</i></p>	<p>Name & function: Lenka Benova, PI</p> <p>Signature: </p> <p>Date: 28 / 06 / 2024 Tel.: +31 61 26 999 64 Email: lbenova@itg.be</p>

List of Annexes:

ANNEX 1. JOINT CONTROLLER AGREEMENT (ANNEX 4 OF THE COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING FWO-RESEARCH PROJECT G074724N: DISCONTINUE-CITIES 113971 ARTICLE 11, §3 OF THE REGULATIONS OF THE RESEARCH FOUNDATION – FLANDERS GOVERNING FUNDAMENTAL RESEARCH PROJECTS) BETWEEN ITM AND CEA-PCMT EXECUTED ON 11. APRIL 2024.

Annex 4

Joint Controller Agreement according to Art. 26 (1) of the General Data Protection Regulation (GDPR)

BETWEEN:

Institute of Tropical Medicine, a Foundation of Public Utility ("Stichting van Openbaar Nut"), established under the laws of Belgium as "Instituut voor Tropische Geneeskunde", having its registered office at Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen, Belgium, and registered with the Register of Legal Entities under number 0410.057.701, hereafter "ITM"

AND

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles, CEA-PCMT, established under the laws of Guinée, having its registered office at BP 1017 S/P Conakry, Guinée, or "CEA":

The contractual parties individually being referred to as "Party" and together being referred to as "Parties".

WITH REGARDS TO:

Discontinuing Cities Research FWO Project **G074724N** - (Collaboration Agreement or CA)

Definitions in this Joint Controller Agreement will be the same as those listed in Article 4 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of Personal Data and on the free movement of such data (the "GDPR").

The Parties will act as Joint Controllers (hereafter "**Joint Controllers**") of the Personal Data collected and processed under the Collaboration Agreement (CA), considering that they will jointly determine the purpose(s) and means of the Personal Data processing.

Each Party shall comply with the applicable Data Protection Laws, in particular the lawfulness of the data processing operations it carries out, transparency towards Personal Data Subjects and the necessary technical and organisational measures to protect the Personal Data. Each Party shall implement all appropriate technical and organisational measures to ensure and to be able to demonstrate that processing is performed in accordance with the applicable data protection legislation taking into account the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons.

The Parties will jointly process Personal Data only for the purposes of the CA, unless required otherwise by mandatory law to which the relevant Party is subject (in such a case, that Party shall inform the other Party of that legal requirement before processing, unless that law prohibits such information on important grounds of public interest). For any processing of Personal Data outside the scope of the CA, the Party undertaking such processing activity will qualify as an independent Controller and will be fully and exclusively responsible for compliance with applicable laws.

Parties ensure that only Personal Data which are strictly necessary for the legitimate conduct of the project are collected. Moreover, Parties agree to implement and follow the principles of data processing within the meaning of Article 5 of the GDPR. Parties will at all times minimise Personal Data as much as possible and either pseudonymise or anonymise any research data subject Personal Data

at the earliest opportunity. Any additional information necessary to identify research Data Subjects will be retained securely and separately from any research data.

Each Joint Controller residing in the EEA or processing Personal Data of EEA residents will maintain a record of the processing activities undertaken under the CA in its registry pursuant to Article 30 of the GDPR.

If a Data Protection Impact Assessment pursuant to Article 35 of the GDPR or local data protection laws is required, Parties shall support each other and perform this together.

Confidentiality

Within their operating range, Parties warrant that all employees authorised to process the Personal Data are under an appropriate legal, statutory or contractual obligation of confidentiality in accordance with Articles 28 (3), 29, and 32 of the GDPR for the duration of their employment, as well as after termination of their employment. Parties also ensure that they observe the data secrecy provisions prior to taking up their duties and are familiarised with the data protection legislation and rules relevant to them.

Parties shall independently ensure that they comply with all statutory data retention obligations. They must take appropriate technical and organisational measures. This shall apply in particular in the event of termination of cooperation.

The implementation, default-setting, and operation of the systems shall be carried out in compliance with the requirements of the GDPR and other regulations. In particular, compliance with the principles of *data protection by design* and *data protection by default* will be achieved through the implementation of appropriate technical and organisational measures corresponding to the state of the art.

Transparency and data subject rights

The Parties commit themselves to provide the data subject with any information referred to in Articles 13 and/or 14 of the GDPR in a concise, transparent, intelligible, and easily accessible form, using clear and plain language. The information shall be provided free of charge. The information to be provided to the data subject will be provided by the Party that enrolls the data subject in the relevant study (e.g. as part of the informed consent procedure).

In the event that either Joint Controller receives (i) any request from a data subject to exercise any of his/her rights under Privacy Laws in relation to his/her Personal Data collected and processed in the scope of the CA (including his/her right of access, correction, objection, erasure and data portability, as applicable); and (ii) any other correspondence, inquiry or complaint received from a data subject, supervisory authority or other third party in connection with such processing of Personal Data (collectively, "**Correspondence**") then, where such Correspondence relates to processing (also) conducted by the other Joint Controller, it shall inform the other Joint Controller and the Parties shall cooperate in good faith as necessary to respond to such Correspondence and fulfil their respective obligations under the data protection laws. Notwithstanding the foregoing, any communication with a data subject will in principle be undertaken by the Party receiving the request of the data subject or the Party that enrolled that data subject in the applicable study.

Third Parties and Processors

Parties residing within the EEA or processing Personal Data of EEA residents will conclude a contract in accordance with Article 28 of the GDPR when engaging Processors within the scope of this agreement and obtain the written permission of the other Party before concluding the contract. Each Party shall have the right to prohibit the engagement of a particular Processor by the other Joint Controller(s) if

there are justified reasons to be held against it.

The Parties shall inform each other in a timely manner of any intended change with regard to the involvement or replacement of subcontracted processors. The Parties shall only commission subcontractors who meet the requirements of data protection legislation and the provisions of this agreement.

Parties will only process Personal Data in their own countries or in the European Economic Area (EEA). Whenever Personal Data is transferred to a country outside of the EEA, the Joint Controller responsible for the transfer will obtain the written permission of the other Joint Controller(s) prior to the Personal Data being transferred and assures that additional warranties in accordance with Chapter V of the GDPR are in place.

Personal Data Breach

Each Joint Controller agrees to notify the other Joint Controller promptly (and in any case no later than forty-eight (48) hours from gaining knowledge) where the notifying Party becomes aware of or suspects that a Personal Data Breach has occurred and to take the necessary steps to mitigate the impact of any such event. Parties will jointly assess if the event qualifies as a Personal Data Breach and in the applicable case coordinate notification of such Personal Data Breach to the supervisory authority in accordance with Article 33 of the GDPR. To the extent a Joint Controller seeks the assistance of the other Joint Controller, the other Joint Controller agrees to reasonably cooperate with such Joint Controller to (a) determine the scope and severity of any such Personal Data Breach; (b) remedy the Personal Data Breach; and (c) assist supervisory authorities and law enforcement that are investigating the Personal Data Breach. Any notification to Data Subjects in relation to a Personal Data Breach will be done in accordance with Article 34 of the GDPR by the Party that enrolled that data subject in the applicable study or was the primary recipient of the Personal Data, unless agreed otherwise.

The Parties designate the following single points of contact with regard to data protection Correspondence or Personal Data Breaches:

For ITM: email: privacy@itg.be ; tel. +32 3 247 07 43

For CEA: email: info@cea-pcmt.org ; tel +224 626 95 19 75

Each Party immediately informs the other of any change of the contact person.

Liability

Notwithstanding the provisions of this agreement, Parties shall be liable for damages resulting from processing that fails to comply with the GDPR. In external relations they are jointly liable to the persons concerned.

In the internal relationship the Parties are liable, notwithstanding the provisions of this agreement, only for damages which have arisen within their operating range.

Prof. dr. Lenka Benova

Department of Public Health

ANTWERP, 23/04/2025

Our Ref: 1877/25

Concerns: Provision and utilization of maternal and newborn healthcare services in grand Conakry: Landscape, trends and complexes interactions with the urban ecosystem; v. 2.0, dd 10/04/2025

Dear colleague,

I am pleased to inform you that after review by at the IRB meeting of March 25th, 2025, and the researcher's reply to minor comments, the above mentioned protocol has been approved on April 14th, 2025.

The following documents have been approved:

1. Study Protocol WP2_FWO_Discontinuu_Cities Guinea_Comments IRB-Clean
2. GDPR_BiobankComplianceCheck-19446880
3. 20240627 FWO DMP - ITM CEA Discontinuu_Cities_v1_FINAL.pdf
4. RCA-ITM-CEA-Discontinuu_Cities-SIGNED.pdf
5. CV_Alexandre_Delamou.pdf
6. CV_Lenka_Benova_Feb_2025_SHORT.doc

We wish to remind you of the following important aspects:

- **(FOR ALL STUDIES CARRIED OUT OUTSIDE BELGIUM)** It is the researchers' responsibility to secure ethics approval in the study country(ies) as required by local regulations, before any study-related activities are started.
- The IRB (+ the accredited Ethics Committees that approved the research study, and when applicable the in-country IRB/EC) should receive a yearly update report at the latest one year after the approval date, and subsequently on a yearly basis until the end-of-study report.
- **(ONLY FOR STUDIES INVOLVING HUMAN BIOSAMPLES)** According to the Belgium biobank law, all human material (blood, urine, etc) that is used for research must be registered in a biobank. The sample-related data should be recorded in the ITM biobank database. If research samples are transiting, stored or used at ITM, this 'Biobank Law' applies. Please contact the Biobank manager via biobank@itg.be.
- In case of an adaptive design clinical trial, please notify the IRB when any planned changes are implemented.
- In case you have any questions about data protection or the GDPR, please contact the ITM Data Protection Officer via informatieveiligheid@itg.be.
- Research studies prospectively involving human participants should be registered in one of the WHO-accepted primary registers (e.g. www.clinicaltrials.gov).

IRB Approval Letter

Versie 4

Kind regards,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Raffaella Ravinetto', is positioned below the closing text.

Raffaella Ravinetto

IRB Chair

REPUBLIQUE DE GUINEE
=====

TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITE

**COMITE NATIONAL D'ETHIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE
(CNERS)**

Conakry, le 12 Juin 2025

N° : 098/CNERS/25

Objet : Examen d'un protocole

LA PRESIDENTE

A

Dr Nafissatou Dioubaté
CEA-PCMT, Conakry, Guinée

Tel : 00 224 622 62 30 88

Email : ndioubate@cea-pcmt.org

Madame,

Le Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) a procédé à l'examen de la version corrigée de votre protocole de recherche intitulé : **« Prestation et utilisation des services de santé maternelle et néonatale dans le grand Conakry : portrait, tendances et interactions complexes avec l'écosystème urbain en Guinée ».**

Le CNERS prend note des corrections apportées à la première version de ce protocole.

Le CNERS autorise la mise en œuvre de votre protocole de recherche dans le respect des principes éthiques y énoncés. Il tient à être informé de toute modification du présent protocole au cours de sa mise en œuvre. Il vous invite à lui transmettre le rapport d'étape ainsi que le rapport final de l'étude.

Cette approbation est valable pour une période d'un an à compter de sa date de signature.

Veillez agréer, l'expression de ma considération distinguée.

La Présidente

Pr Oumou Younoussa SOW